

СБОРНИК ВКЛЮЧЕН
В НАУКО-
МЕТРИЧЕСКУЮ БАЗУ

РИНЦ

ИНТЕРНАУКА
internauka.org

СБОРНИК СТАТЕЙ ПО МАТЕРИАЛАМ
LI МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ: ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ

№ 7(38)

ISSN 2309-2750

9 772309 275779 >

Москва, 2016

**НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ:
ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ**

*Сборник статей по материалам LI международной
научно-практической конференции*

№ 7 (38)
Июль 2016 г.

Издается с мая 2012 года

Москва
2016

УДК 61
ББК 5
Н 34

Ответственный редактор: Красовская Н.Р.

Н 34 Научная дискуссия: вопросы медицины. сб. ст. по материалам
LI междунар. науч.-практ. конф. – № 7 (38). – М., Изд.
«Интернаука», 2016. – 90 с.

Сборник статей «Научная дискуссия: вопросы медицины» включен
в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

ISSN 2309-2750

© ООО «Интернаука», 2016

Оглавление

Доклады конференции на русском языке	6
Секция 1. Клиническая медицина	6
СОСТОЯНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ И ОФТАЛЬМОТОНУСА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ У ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ В ОПЕРАТИВНОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИИ	6
Бектемирова Норбуви Тухтаевна	
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА СТУДЕНТОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОРСКОЙ АКАДЕМИИ	16
Гаджизаде Симузер Акиф кызы Агаева Камала Фазиль кызы Мамедова Наилья Октай кызы	
ПИТАНИЕ, СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗА	21
Рочев Валерий Павлович Крашевский Леонид Викторович Куслина Лалита Викторовна Сучкова Надежда Владимировна	
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗА	25
Рочев Валерий Павлович Крашевский Леонид Викторович Куслина Лалита Викторовна Сучкова Надежда Владимировна	
Секция 2. Акушерство и гинекология	30
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА ЭНДОМЕТРИОИДНОЙ БОЛЕЗНИ	30
Зеленская Алла Евгеньевна	
МАГНИЙ МЕТАЛ ЖИЗНИ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ	37
Фадеева Татьяна Сергеевна	

Секция 3. Педиатрия	41
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНОКОРРИГИРУЮЩЕЙ И МУКОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ Алиев Ахмаджон Лутфуллаевич Тураев Бобур Батир угли	41
Секция 4. Нервные болезни	47
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ДЕКОМПРЕССИВНОЙ КРАНИОТОМИИ У ПАЦИЕНТА СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ФОРМОЙ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА Логинов Никита Вадимович Жаднов Владимир Алексеевич	47
ВЛИЯНИЕ НЕЙРОПРОТЕКТОРНОЙ ТЕРАПИИ НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ Махмудова Зиёда Тахировна	52
Секция 5. Детская хирургия	58
ПЛАСТИКА ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ ПАХОВОГО КАНАЛА СВОБОДНЫМ НАТЯЖЕНИЕМ ПРИ УЩЕMLЁННЫХ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ У ДЕТЕЙ Минбаев Ж.М.	58
Секция 6. Ревматология	64
СИНДРОМ ШЕГРЕНА В СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ Шангина Ольга Анатольевна Пермякова Елена Юрьевна Тищенко Евгения Викторовна Шелихов Валентин Григорьевич	64
Секция 7. Общественное здоровье и здравоохранение	69
КРАТКИЙ ОЧЕРК РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КАРДИОЛОГИИ Замахина Ольга Владимировна Усачева Елена Владимировна	69

Секция 8. Патологическая физиология **80**

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ
ФАРМАКОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
КРОВООБРАЩЕНИЯ

Кузовников Алексей Евгеньевич

Пасечник Анатолий Васильевич

О'zbek tilida konferensiya hisobotlar **85**

Во'lim 1. Teri va tanosil kasalliklari **85**

БОЛАЛАРДА ПСОРИАЗ КАСАЛЛИГИ КЛИНИК
КЕЧИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Хаитов Қахрамон Нажмитдинович

Тураев Бобур Ботир ўғли

Тураева Юлдуз Шухрат қизи

ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

СЕКЦИЯ 1.

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

СОСТОЯНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ И ОФТАЛЬМОТОНУСА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ У ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ В ОПЕРАТИВНОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Бектемирова Норбуви Тухтаевна

*старший преподаватель кафедры анестезиологии и реаниматологии,
Ташкентская Медицинская Академия,
Республика Узбекистан, г. Ташкент*

Выбор анестезии в офтальмохирургии не всегда бывает легким для анестезиолога. Особое значение, независимо от методики выбранной анестезии, имеет создание пациенту физического и психологического комфорта. До сих пор остается спорным вопрос о выборе анестетика и метода адекватной анестезиологической защиты в офтальмохирургии, особенно у лиц отягощенных сопутствующей патологией [5; 1; 10; 8]. Определение идеальной методики анестезии в любом разделе хирургической практики основывается на двух положениях: надежный ноцицептивный блок и медикаментозный сон на операционном столе. Многолетняя практика показала, что адекватная анестезия (анальгезия) является залогом хороших функциональных результатов хирургической коррекции зрения, улучшающих качество жизни.

Учитывая расположение глаза в орбите и сложность анатомического строения головы, не всегда удается блокировать ноцицептивную (периферическую) чувствительность глаза с помощью локальной и проводниковой местной анестезии (МА), которая наилучшим способом могла бы полноценно погасить трансдукцию (периферическую блокаду болевого импульса). По этой причине, МА

не может считаться идеальной и использоваться в качестве моно-анестезии [6; 4; 9,]. Имеются сообщения, что, применение местной анестезии, часто сопровождается гипердинамическими реакциями системы кровообращения, психоэмоциональным дискомфортом, что крайне нежелательно [2; 7; 8]. Использование 2 % лидокаина нежелательно, из-за выраженных изменений эпителия, возможности развития подконъюнктивального, а иногда ретробульбарного отека, незначительного снижения внутриглазного давления. Препарат обеспечивает стойкую анестезию, но не вызывает должной миоплегии. При повышении концентрации новокаина или введении более сильных местных анестетиков, существенно возрастает риск развития общетоксических явлений, а также осложнений со стороны зрительного нерва, ретинальных сосудов и мышц [7].

Цель исследования: целью работы является изучить состояние кровообращения и адекватность общей анестезии при применении различных вариантов анестезии в офтальмохирургии у больных с приобретенной катарактой.

Задачи исследования:

- Изучение центральной гемодинамики больных с приобретенной катарактой готовящихся к оперативному вмешательству.
- Изучить влияние хирургической агрессии на кровообращение при применении различных препаратов для общей анестезии.
- Выбор оптимального анестетика для общей анестезии при оперативных вмешательствах в офтальмохирургии.

Материал и методы исследования.

Клинический материал представлен оперированными больными в отделении офтальмологии II клиники Ташкентской Медицинской Академии за период с 2010 по 2011 гг. Исследования выполнены у больных с диагнозом катаракта (приобретенная), оперированных под общей анестезией. В исследуемых группах изучали показатели центральной и периферической гемодинамики, изменение внутриглазного давления. На этапах исследования изучали ударный (УИ) и сердечный (СИ) индексы, коэффициент интегральной тоничности (КИТ), АД по Короткову (АДс, АДд), пульсовое и среднее АД. Больным в изучаемых группах выполнены операции: экстракция катаракты, экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (ЭЭК с ИОЛ). В зависимости от проведенного анестезиологического пособия больных разделили на 3 группы. Пациентам I (n=25), II (n=25) и III группы (n=25) анестезиологическое пособие проводили под тотальной внутривенной анестезией. В I группе наркоз проводили в сочетании кетамина с сибазоном.

Во II группе для анестезии использовали пропофол и фентанил. Больных III группы использовали атаралгезию:

1. Кетамин-сибазон (КС);
2. Пропофол-фентанил (ПФ);
3. Атаралгезия (А).

I. Состояние ЦГ у больных I группы на этапах исследования.

Премедикацию осуществляли за 30 минут до операции, которая включала нестероидные противовоспалительные средства, атропин и антигистаминные препараты. Вводный наркоз осуществляли сибазоном из расчета 0,1 мг/кг и кетамин 2–3 мг/кг внутривенно. Поддержание анестезии: дробно вводили кетамин из расчета 1 мг/кг каждые 15 минут.

В нижеследующей таблице приводим основные показатели ЦГ на этапах исследования. Основные изменения параметров в изучаемой группе отмечались на втором этапе исследования – после индукции и во время операции и касались всех показателей центральной гемодинамики. Из материалов, представленных в таблице I видно, что исходные значения гемодинамики у наших больных соответствовали, что описано выше, возрастным особенностям.

Таблица 1.

Данные центральной и периферической гемодинамики у больных I группы на этапах исследования

Изучаемые показатели	Нормальные значения	Этапы исследования			
		I этап	II этап	III этап	IV этап
		До анестезии	После индукции в наркоз	Во время операции	После операции
ЧСС, уд.в мин.	60–80	77,8±3,6	92,3±3,9	90,1±4,3	86,3±3,2
УИ, мл/м ²	42–47	34,9±1,9	38,5±2,6	37,9±2,4	36,4±1,9
СИ, л/мин ⁻¹ м ²	3,1	2,7±0,4	3,5±0,3	3,4±0,4	3,1±0,3
КИТ	74–77	76,9±2,3	81,6±3,0	80,8±2,6	79,1±2,9
АДс, мм.рт.ст.	120–130	131,4±4,3	149,1±4,5	147,9±5,2	140,1±4,8
АДд, мм.рт.ст.	75–80	88,2±3,9	93,6±5,0	104,5±4,4	90,8±3,0
АДп, мм.рт.ст.	35–40	43,2±1,0	55,5±1,1	43,4±1,4	49,3±1,3
САД, мм.рт.ст.	85–90	102,6±3,2	112,1±4,2	118,9±4,1	107,2±4,1

После индукции в наркоз отмечали достоверное нарастание ЧСС на 18,6 %, некоторое увеличение разовой производительности сердца (УИ) – 10,3 % и соответственно увеличение СИ, который

непосредственно зависит от ЧСС и УИ, на 29,6 %. Отмечали увеличение КИТ на 6,1 %, то есть централизация кровообращения, которое по оценке тонических состояний укладывается в значительное нарушение тонуса резистивных сосудов – гипертония, централизация кровообращения. Во время операции каких-либо достоверных изменений со стороны ЦГ мы не отмечали. После операции отмечается уменьшение ЧСС на 4,2 % по отношению к предыдущему этапу исследования. Так же отмечается снижение разовой и минутной производительностей сердца (УИ и СИ) соответственно на 3,9 % и 8,8 %. Наблюдали снижение тонуса резистивных сосудов на 2,1 %, то есть с приближением к нормальным значениям. Как нетрудно заметить из таблицы, все изучаемые показатели к концу операции приблизились к исходным значениям.

Основные изменения параметров со стороны периферической гемодинамики в изучаемой группе отмечались на втором этапе исследования – после индукции и во время операции и касались показателей периферической гемодинамики и офтальмотонуса. Из материалов, представленных в таблице 1 видно, что исходные значения как систолического, так и диастолического давлений были несколько повышены с учетом того, что большинства больные были пожилого и старческого возраста. После индукции и во время операции отмечается повышение систолического АД на 12,2 % и диастолического АД на 18,4 %. При этом пульсовое давление остается почти неизменным – увеличением лишь на 0,46 %. Так же отмечается увеличение среднего АД на 15,9 %. После окончания операции имеется тенденция к снижению АД, но при этом остаются повышенными по отношению к исходным данным. Так, после операции АДс, АДд и САД снизились на 5,3 %; 13,1 % и 9,8 % соответственно.

Таким образом, после индукции в наркоз и во время анестезии со стороны ЦГ было характерно увеличение ЧСС, разовой и минутной производительностей сердца, централизация кровообращения. Эти изменения, на наш взгляд, можно объяснить действием кетамина. Кетамин, синтезированный, относительно «недавно» венгерской фирмой «Геден-Рихтер», нашел широкое применение в анестезиологической практике в связи с терапевтической широтой действия, малой токсичностью, хорошей управляемостью, достаточным уровнем анальгезии, быстрым и адекватным восстановлением самостоятельного дыхания. Однако литературные данные и наш личный опыт указывают на наличие ряда нежелательных эффектов кетамин-калпосолевой анестезии: психомоторные расстройства, мышечная

ригидность, гиперсаливация, вызываемый моноанестезией калипсолом и сохраняющийся на всех этапах оперативного вмешательства. Несмотря на комбинацию калипсолола с седуксеном вновь проявляется гипердинамический режим кровообращения, вызванный центральным действием калипсолола и способностью его усиливать выброс эндогенных катехоламинов [8].

Так же надо отметить, что кетамин повышая системное артериальное давление, способствует повышению внутриглазного давления, что естественно нежелательно в офтальмохирургии.

II. Состояние кровообращения больных II группы.

Больным этой группы анестезия проводилась пропофолом и фентанилом. Все пациенты получали стандартную премедикацию за 30 минут до операции в соответствующих дозах. Индукцию проводили последовательным внутривенным введением пропофола от 1,5 до 2,5 мг/кг (в среднем $2,1 \pm 0,4$ мг/кг), фентанила (0,05 мкг). Для поддержания анестезии пропофол вводили капельно из расчета от 4 до 12 мг/кг/ч (в среднем составила $6,5 \pm 0,2$ мг/кг/ч). Фентанил вводили болюсно по 0,05 мг внутривенно каждые 15–20 минут.

Таблица 2.

Данные гемодинамики у больных II группы на этапах исследования

Изучаемые показатели	Нормальные значения	Этапы исследования			
		I этап	II этап	III этап	IV этап
		До анестезии	После индукции в наркоз	Во время операции	После операции
ЧСС, уд.в мин.	60–80	79,7±4,0	75,9±3,1	76,1±3,4	77,4±2,7
УИ, мл/м ²	42–47	31,4±2,4	28,4±3,8	29,5±2,4	29,9±3,1
СИ, л/мин·м ⁻²	3,1	2,5±0,2	2,1±0,3	2,2±0,2	2,3±0,3
КИТ	74–77	76,9±2,0	75,3±2,8	74,8±2,6	76,1±2,1
АДс, мм.рт.ст.	120–130	135,6±4,3	124,4±4,6	125,1±5,1	127,7±4,4
АДд, мм.рт.ст.	75–80	90,4±3,3	68,8±2,9	69,3±3,6	80,5±3,5
АДп, мм.рт.ст.	35–40	45,2±3,4	55,6±2,8	55,8±3,0	47,2±2,5
САД, мм.рт.ст.	85–90	105,4±4,4	87,3±4,0	87,9±4,3	96,2±5,1

После вводного наркоза отмечали следующее изменения со стороны ЦГ (таблица 2). ЧСС с урежением по отношению к исходному значению (на 4,7 %). Ударный индекс со снижением на 7,9 %. Соответственно СИ со снижением на 16,0 %, так как

минутная производительность сердца находится в прямой зависимости от разовой производительности сердца и ЧСС. Снижение коэффициента интегральной тоничности на 2,1 %, косвенно по которой можно думать об улучшении микроциркуляции. На III этапе исследования достоверных изменений со стороны ЦГ не наблюдали. К концу операции ЧСС и УИ с увеличением на 1,7 % и 1,3 % соответственно. Минутная производительность сердца и тонус артериол с повышением соответственно на 4,5 % и 1,7 %.

Применение пропофола сопровождалось уменьшением периферического сосудистого сопротивления, о чем опосредованно свидетельствует снижение диастолического, и систолического давлений на 23,3 % и 7,7 % соответственно, увеличение пульсового давления на 23,4 %. Так же отмечается, снижение среднединамического давления на 16,6 % приближаясь, к нормальным величинам.

После окончания операции большинством изменений, которые отмечали на 2-ом этапе исследования, приближались к исходным величинам: АД систолическое и диастолическое увеличились на 2,1 % и 16,1 % соответственно, среднее артериальное давление на 9,4 %.

Применение пропофола хотя и сопровождается снижением системного артериального давления и периферического сосудистого сопротивления от исходных значений, однако не оказывает негативного влияния на гемодинамику. А снижение внутриглазного давления способствует созданию оптимального условия для операции. Важно отметить, что только использование пропофола приводит к снижению ВГД и позволяет регулировать его, что не маловажно, именно в офтальмохирургии. Все это позволяет считать анестезию на основе пропофола наиболее предпочтительной в офтальмохирургии у пациентов пожилого и старческого возраста.

III. Анестезия при применении атаралгезии.

Атаралгезия представляет собой один из видов комбинированного обезболивания и заключается в использовании атарактика и анальгетика. К настоящему времени в литературе имеется единичные данные о возможности применения атаралгезии при офтальмохирургических вмешательствах. Остается также неясным влияние данного метода на внутриглазное давление. Известную ценность представляет изучение атаралгезии у больных пожилого возраста и с сопутствующими соматическими заболеваниями.

Из группы атарактиков наибольшее распространение получил седуксен, являющийся производным бензодиазепинов. Этот препарат при внутривенном введении вызывает сон, близкий к физиологическому, с некоторым мышечным расслаблением. Седативный,

транквилизирующий и релаксирующие эффекты определяются его влиянием на лимбическую систему, гипокамп и миндалевидное ядро. Первое сообщение о применении в анестезиологической практике седуксена как одного из компонентов атаралгезии (сбалансированной анестезии) относится к 1970 г. В качестве анальгетика мы использовали фентанил. Фентанил – производный пиперидина, по анальгетическому эффекту превосходит морфин в десятки раз, однако при этом респираторно-депрессорный эффект выражен значительно слабее.

При атаралгезии мы использовали сочетание 3 препаратов: дроперидола, фentanила и седуксена, т. е. группы нейролептиков, анальгетиков и атарактиков. Примененный метод является своеобразной суммацией методов нейролептаналгезии и атаралгезии, причем данная комбинация позволила добиться выраженного эффекта при значительно меньших дозах всех препаратов, что, по всей вероятности, объясняется потенцирующим эффектом. Индукцию производили внутривенным введением дроперидола из расчета 0,2 мг на 1 кг массы больного, но не более 6 мл, фentanила из расчета 0,05 мг–1 мл, седуксена из расчета 0,4 мг, но не более 30 мг, т. е. 6 мл. Через 45–60 с после введения седуксена больные засыпали и им проводили обычное обезболивание. Большинство больных не реагировали на инъекции. Атаралгезию поддерживали повторными внутривенными введениями фentanила и седуксена. Фентанил вводили каждые 20–25 мин в дозах 0,025–0,05 мг (0,5–1,0 мл), заведомо не угнетающих дыхательный центр. Седуксен вводили каждые 15–20 мин в количестве 5–10 мг (0,5–1,0 мл). Следует отметить, что у больных старше 70 лет количество вводимых препаратов уменьшали вдвое, и повторно вводили их по необходимости, ориентируясь на клинику анестезии. Дыхание у всех больных во время анестезии было спонтанным. После введения седуксена отмечалось урежение частоты дыхания до 12–14 циклов в минуту. Однако глубина дыхания увеличивалась. Редко после введения седуксена возникала кратковременная задержка дыхания, связанная с западением нижней челюсти. В результате введения воздуховода или выведения нижней челюсти восстанавливалось самостоятельное дыхание. Ни в одном случае нам не пришлось прибегнуть к вспомогательной вентиляции легких.

Анальгезия в момент операции была вполне достаточна, но артериальное давление оставалось на исходном уровне или имело тенденцию к повышению, что весьма нежелательно у больных, страдающих артериальной гипертонией. Для снижения артериального давления в качестве одного из компонентов атаралгезии мы применяли

дроперидол. Данный препарат оказался весьма эффективным. Через 5 мин после введения препарата артериальное давление снижалось в среднем на 22,9 % от исходного, и оставалось стабильным еще в течение 3–4 ч после окончания операции. Исследования проводили до операции, после индукции в наркоз, во время анестезии и после окончания операции. Полученные данные приводим в нижеследующей таблице.

Таблица 3.

**Состояние кровообращения у больных III группы
на этапах исследования**

Изучаемые показатели	Нормальные значения	Этапы исследования			
		I этап	II этап	III этап	IV этап
		До анестезии	После индукции в наркоз	Во время операции	После операции
ЧСС, уд.в мин.	60–80	76,4±3,0	75,6±2,7	76,2±2,3	77,0±2,1
УИ, мл/м ²	42–47	36,4±2,1	30,5±2,8	30,0±2,4	29,9±3,1
СИ, л/мин ⁻¹ м ²	3,1	2,8±0,2	2,3±0,3	2,3±0,2	2,3±0,3
КИТ	74–77	77,7±2,0	76,1±2,8	74,4±2,6	74,1±2,1
АДс, мм.рт.ст.	120–130	142,7±2,4	108,9±2,5	110,0±2,8	114,2±3,1
АДд, мм.рт.ст.	75–80	93,7±1,8	70,5±2,1	69,6±2,6	70,3±1,9
АДп, мм.рт.ст.	35–40	49,0±2,7	38,4±2,0	40,4±2,1	43,9±1,7
САД, мм.рт.ст.	85–90	110,3±2,5	83,3±1,6	83,0±2,3	84,9±3,1

После индукции в наркоз УИ и СИ снизились на 16,2 % и 17,8 % соответственно. Вовремя и после операции этот показатель оставались на том же уровне. Исходные значения тонуса резистивных сосудов по шкале оценки системных тонических состояний укладывался в умеренные нагрузочные изменения. Частота сердечных сокращений во время операции была стабильной и составляла в среднем 76,2±2,3 в минуту. После вводного наркоза отмечается снижение ее на 2,5 %. Далее, во время операции и после нее тонус артериол со снижением на 4,6 % от исходного показателя, то есть укладывается в пределы нормальных значений. В целом, при атаралгезии почти все изучаемые показатели без резких сдвигов в сторону увеличения и уменьшения во время операции и после нее, что говорит о стабильном течении анестезии. В то время снижение тонуса резистивных сосудов

свидетельствует о децентрализации кровообращения и улучшении микроциркуляции.

Через 3–4 мин после введения препаратов артериальное давление снизилось в среднем со 142,7±2,4 до 110,0±2,8 мм.рт.ст. практически у всех больных и оставалось стабильным до конца операции. Иногда отмечалось повышение его на 20–25 мм.рт.ст. в наиболее травматичные моменты операции, при введении фентанила в дозе 0,5 мл артериальное давление снизилось. У 2 больных старше 75 лет через 15–20 мин после начала анестезии артериальное давление снизилось до 90 мм. рт.ст. Причину, которой мы расценили как гиповолемия. После внутривенной инфузии волемических растворов артериальное давление повисилось до 110–120 мм.рт.ст.

Таким образом, атаралгезия с применением седуксена, фентанила и дроперидола является эффективным способом обезболивания при интраокулярных операциях, которая способствует снижению АД и внутриглазного давления, что создает благоприятные условия для выполнения операции. Атаралгезия особенно показана у больных с повышенным операционным риском (сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы).

Выводы:

1. При офтальмологических операциях у лиц пожилого и старческого возраста наибольшие расстройства системной гемодинамики и офтальмотонуса наблюдаются при наркозе кетаминем. При этом наблюдается повышение системного артериального давления, увеличение сосудистого сопротивления и повышение внутриглазного давления.

2. Применение пропофола хотя и сопровождается снижением системного артериального давления и периферического сосудистого сопротивления, однако не оказывает негативного влияния на ход операции и ее исходу. Важно отметить, что использование пропофола приводит к снижению внутриглазного давления и позволяет регулировать ее, что немаловажно в офтальмохирургии.

3. Атаралгезия с применением седуксена, фентанила и дроперидола является эффективным способом обезболивания при интраокулярных операциях, которая способствует снижению АД и внутриглазного давления. Она особенно показана у больных с сопутствующими заболеваниями кровообращения (ГБ, ИБС и др.).

Список литературы:

1. Анджелова Д. В. Гемофтальм у больных гипертонической болезнью. – Вестник офтальмологии. – № 4. – 2005. – С. 28–30
2. Амбарцумян А.Р., Бубнова И.А., Аветисов К.С., Маркосян А.Г. Биометрия структур переднего отдела глаза: сравнительные исследования // Вестник офтальмологии. – 2010. – № 6. – С. 21–25.
3. Абрамович С.Г. Основы физиотерапии в гериатрии. Иркутск, 2008. – 190 с.
4. Ватугин Н.Т., Калинкина Н.В., Шевелек А.Н., Адаричев В.В. Хроническая сердечная недостаточность у больных с ишемической болезнью сердца. *Consilium medicum Ukraina*. 2010. – № 11. – С. 36–39.
5. Горбунов А.В., Осокина Ю.Ю. Современная тактика лечения дистрофических заболеваний сетчатки у пациентов старшей возрастной группы // Успехи геронтологии. – 2010. – № 4. – С. 636–643.
6. Дегтярева Л.Н. Применение транспальпебральной тонометрии внутриглазного давления в общей врачебной практике. – Поликлиника. – 2010. – № 2. – С. 54–55
7. Петрова А.И., Иванникова А.А. Новое в реабилитации пожилых больных с заболеваниями органа зрения // Медицинская сестра. – 2010. – № 1. – С. 17–19.
8. Тищенко М.И. Биофизические основы интегральной реографии и ее применение для относительной оценки ударного объема крови человека (физико-физиологическое исследование): Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – М., 1971.
9. Tarek A. Shazly, Mark A. Latina Intraocular Pressure Response to Selective Laser Trabeculoplasty in the First Treated Eye vs the Fellow Eye // *Arch Ophthalmol*. – Jun 2011. – V. 129. P. 699–702.
10. Wang N.C., Piccini J.P., Konstam M.A. et al. Implantable cardioverter-defibrillators in patients hospitalized for heart failure with chronically reduced left ventricular ejection fraction. *Am J Ther*. 2010;17:78-87.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА СТУДЕНТОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОРСКОЙ АКАДЕМИИ

Гаджизаде Симузер Акиф кызы

*врач статист, ОАО «Азербайджанские Железные дороги»,
Бакинская Железнодорожная поликлиника № 1,
Азербайджанская Республика, г. Баку*

Агаева Камала Фазиль кызы

*канд. мед. наук, ассистент кафедры Социальной гигиены,
и организация здравоохранение Азербайджанский
Институт Усовершенствования Врачей им. А. Алиева,
Азербайджанская Республика, г. Баку*

Мамедова Наиля Октай кызы

*канд. мед. наук, доц. кафедры Социальной гигиены и организация
здравоохранение Азербайджанский
Институт Усовершенствования Врачей им. А. Алиева,
Азербайджанская Республика, г. Баку*

Цель работы: оценить динамику психологического статуса студентов Азербайджанской Государственной Морской Академии (АГМА).

Материалы и методы исследования. Для оценки психологического состояние студентов был применен психодиагностический тест Мельникова В.М. и Ямпольского Л.Т. Тестирование проводилось во время ежегодных профилактических осмотров студентов. Были использованы результаты тестов 50 практически здоровых студентов – мужского пола первого и четвертого курсов.

Полученные результаты и их обсуждение. Для будущих судовых специалистов важное значение имеет оценка по шкале «совестливость», которая характеризует степень уважения к социальным нормам и этическим требованиям. Высокие значения баллов по этой шкале были отмечены у $70 \pm 6,5$ % студентов первого и $58 \pm 7,0$ % четвертого курса ($p > 0,05$).

По шкале 11 (психическая неуравновешенность) у преобладающего большинства студентов были отмечены низкие значения (<3 балла), которые свидетельствуют о готовности следовать

социальным нормам ($72,0 \pm 6,3$ и $84 \pm 5,2$ % соответственно в первом и четвертом курсе.

Таким образом, у студентов АГМА в основном выявлена позитивная характеристика личности, которая во время обучения совершенствуется.

Purpose of work: to estimate dynamics of the psychological status of students of the Azerbaijani State Marine Academy (ASMA).

Materials and methods of research. Psychodiagnostic test of Melnikov V.M. and Yampolsky L.T. was applied to an assessment of psychological condition of students. Testing was held during annual routine inspections of students. Results of tests of 50 practically healthy students were used – males of the first and the fourth courses.

The received results and their discussion. The assessment on a scale “conscientiousness” is important, which characterizes degree of respect for social norms and ethical requirements for future ship experts. High values of points on this scale were noted at $70 \pm 6,5$ % of students of the first and $58 \pm 7,0$ % of the fourth year ($p > 0,05$).

On a scale 11 (mental unbalance) at the prevailing most of students were noted low values (< 3 points) that testify to readiness to follow social norms ($72,0 \pm 6,3$ and $84 \pm 5,2$ % respectively) in the first and fourth year.

Thus, at students of ASMA the positive characteristic of the personality that improves during training is generally revealed.

Ключевые слова: психодиагностический тест, сравнительная характеристика, психологический статус, студент.

Keywords: psychodiagnostic test, comparative characteristic, psychological status, student.

Введение. Трудовая деятельность работников водного транспорта предъявляет особое требование к их личностным характеристикам. Поэтому мониторинг психологического статуса специалистов привлекает внимание. Считается, что для профилактики психопатологических процессов у судовых специалистов необходимо психодиагностическое тестирование абитуриентов учебных заведений по подготовке специалистов для водного транспорта [2]. В ряде странах систематически изучаются личностные характеристики и психологическое состояние судовых специалистов [6; 7].

Цель работы: оценить динамику психологического статуса студентов Азербайджанской Государственной Морской Академии (АГМА).

Материалы и методы исследования. Для оценки психологического состояния студентов был применен психодиагностический

тест Мельникова В.М. и Ямпольского Л.Т., который был адаптирован К.Ф. Агаевой и применен в целых ряд гигиенических исследованиях [1; 3]. Этот тест является синтезом двух различных подходов к исследованию личности, воплощенных в методиках ММРЖ (диагностика типа личности) и 16-PF (подход к исследованию личности на базе черт) и имеет компьютерный вариант для оценки [4]. Тестирование проводилось во время ежегодных профилактических осмотров студентов. Были использованы результаты тестов 50 практически здоровых студентов – мужского пола первого и четвертого курсов. Статистическая обработка проводилась методами анализа качественных признаков [5].

Полученные результаты и их обсуждение. Полученные данные представлены в таблице. Высокие значения психотизма (>8 баллов) в сочетании с низкими значениями (<3 балла) невротизма были выявлены у $4\pm 2,8\%$ студентов первого и у $10,0\pm 4,2\%$ студентов IV курса ($p>0,05$). Такое сочетание невротизма и психотизма принято считать признаком предприимчивости, энергичности, ригидной целеустремленности, агрессивности и бесцеремонности [4].

Обращает на себя внимание относительно высокая доля среди студентов лиц с высокими значениями по шкале депрессия ($30,0\pm 6,5\%$ в первом, $40,0\pm 6,9\%$ четвертом курсе). Высокие значения баллов по этой шкале характеризуют мрачность, угрюмость, быструю утомленность при интеллектуальных нагрузках.

Для будущих судебных специалистов важное значение имеет оценка по шкале «совестливость», которая характеризует степень уважения к социальным нормам и этическим требованиям. Высокие значения баллов по этой шкале были отмечены у $70\pm 6,5\%$ студентов первого и $58\pm 7,0\%$ четвертого курса ($p>0,05$).

Социализированность поведения измеряется по значениям шкалы 5 (расторженность). По этой шкале высокие значения получены при тестировании $10,0\pm 4,2\%$ студентов первого и $8,0\pm 3,8\%$ четвертого курсов ($p>0,05$). Очевидно, что по мере обучения в академии существенно не изменяется степень социализированности у студентов. Высокие значения по шкале 5 считаются признаками импульсивности и плохого самоконтроля.

Высокие значения по шкале 6 (общая активность), которые показывают стремление в коллективе взять на себя роль лидера, наблюдалась у $46,0\pm 7,0\%$ студентов первого и $78\pm 5,9\%$ четвертого курсов ($p>0,05$). Привлекает внимание увеличение доли студентов IV курса, у которых сформировано стремление взять на себя роль лидера и сплотить людей.

По шкале «робость» высокие значения (признаки нерешительности, избегание рискованных ситуаций) имели 22,0±5,9 % студентов первого и 6,0±3,3 % студентов четвертого курсов. Очевидно, что по мере обучения в академии среди студентов уменьшается доля лиц с признаками нерешительности.

Таблица 1.

Частота высоких (более 8 баллов) и низких (менее 3 баллов) значений отдельных признаков ПДТ у студентов АГМА

Признаки	I курс, n=50		IV курс, n=50	
	Частота баллов (%)		Частота баллов (%)	
	>8	<3	>8	<3
Невротизм	4,0±2,8	6,0±3,4	10,0±4,2	8,0±3,8
Психотизм	28,0±6,3	6,0±3,4	38,0±6,9	4,0±2,8
Депрессия	30,0±6,5	2,0±2,0	40,0±6,9	4,0±2,8
Совестливость	70,0±6,5	12,0±4,6	58,0±7,0	8,0±3,8
Расторможенность	10,0±4,2	2,0±2,0	8,0±3,8	4,0±2,8
Общая активность	46,0±7,0	8,0±3,8	78,0±5,9	10,0±4,2
Робость	22,0±5,9	4,0±2,8	6,0±3,3	2,0±2,0
Общительность	40,0±6,9	4,0±2,8	84,0±5,2	6,0±3,4
Эстетическая впечатлительность	4,0±2,8	60,0±6,9	2,0±2,0	50,0±7,1
Мужественность	50,0±7,1	2,0±2,0	84,0±5,2	2,0±2,0
Психическая неуравновешенность	8,0±3,8	72,0±6,3	14,0±4,9	84,0±5,2
Асоциальность	—	88,0±5,0	—	84,0±5,2
Экстраверсия	4,0±2,8	4,0±2,8	6,0±3,4	6,0±3,4
Сензитивность	24,0±6,0	4,0±2,8	32,0±6,6	6,0±3,4

Шкала «общительность» предназначена для измерения широты и интенсивности общения, её высокие значения свидетельствуют о готовности к сотрудничеству, стремление работать и отдыхать в коллективе. Доля студентов с такими характерами составляла 40±6,9 и 84±5,2 % соответственно в первом и четвертом курсе ($p>0,05$). Это показывает, что в академии у студентов повышается стремление к сотрудничеству и доброте.

Высокие значения по шкале 9 (эстетическая впечатлительность) были выявлены у сравнительно не большой части обследованных (4,0±2,8 и 2,0±2,0 % соответственно в первом и четвертом курсе). Более информативными являются низкие значения по этой шкале (признаки зрелости, трезвой оценки ситуации на фоне недостаточности воображения и находчивости в неожиданных ситуациях),

которые отмечались у $60 \pm 6,9$ % студентов в первом и $50 \pm 7,1$ % в четвертом курсе ($p > 0,05$).

У большинство студентов ($60,0 \pm 7,1$ % в первом, $84 \pm 5,2$ % в четвертом курсе) отмечались высокие значения баллов по шкале 10 (мужественность), которые свидетельствуют о скромности в поведении, понимании движущих сил человеческого поведения. Во время обучения среди будущих судовых специалистов существенно увеличивается доля лиц с отмеченными характеристиками.

По шкале 11 (психическая неуравновешенность) у преобладающего большинства студентов были отмечены низкие значения (< 3 балла), которые свидетельствуют о готовности следовать социальным нормам ($72,0 \pm 6,3$ и $84 \pm 5,2$ % соответственно в первом и четвертом курсе). Сходные показатели (соответственно $88 \pm 5,0$ и $84 \pm 5,2$ %) были получены по низким значениям шкалы 12 (асоциальность). Очевидно, что у будущих судовых специалистов наблюдается повышения идентификация с социальными нормами.

Таким образом, у студентов АГМА в основном выявлена позитивная характеристика личности, которая во время обучения совершенствуется.

Список литературы:

1. Агаева К.Ф. Оценка психологического статуса контингентов в гигиенических исследованиях // Гигиена и санатория, 2001, № 4, С. 76–78.
2. Агаева К.Ф. Психологическая характеристика группы абитуриентов – будущих морских специалистов // Медицина труда и промышленная экология. 2002, № 12, С. 46–48.
3. Агаева К.Ф. Пути повышения адекватности применения и эффективности оценки результатов психоневрологических тестов. Методические рекомендации МЗ Азербайджанской Республики. Баку, 2001. 15 с.
4. Мельников В.М. Ямпольский Л.Т. Введение в экспериментальную психологию личности. Москва. Просвещение. 1985. 390 с.
5. Гланц С. Медико-биологическая статистика. Москва. Практика. 1999. 459 с.
6. Oldenburg M., Hogan B., Jensen H. Systematic review of maritime field studies about stress and strain in seafaring. *Inter. Arch of Occup. Env. Health*. 2013, 86. 1–15
7. Ziello A.R., Angioli R.D., Fasanaro A.M., Amenta F. Psychological consequences in victims of maritime piracy: the Italian experience // *Int. Marit Health*, 2013, 64, 3: 136–141.

ПИТАНИЕ, СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Рочев Валерий Павлович

*д-р мед. наук, проф. Пермского государственного национального
исследовательского университета,
РФ, г. Пермь*

Крашевский Леонид Викторович

*канд. техн. наук, доц.
Пермской государственной сельскохозяйственной академии,
РФ, г. Пермь*

Куслина Лалита Викторовна

*канд. хим. наук, доц.
Пермской государственной сельскохозяйственной академии,
РФ, г. Пермь*

Сучкова Надежда Владимировна

*старший преподаватель
Пермской государственной сельскохозяйственной академии,
РФ, г. Пермь*

Ключевые слова: студенты, анкетный тест, успеваемость, здоровье, физическая культура и спорт.

Введение. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к ухудшению состояния здоровья студентов вуза, основными причинами которого являются умственная перегрузка, нарушения режима учебы и отдыха, стресс, нерациональное питание, дефицит физической активности, потребление алкоголя и курение табака и др. [2–7].

В общеобразовательных и медицинских учреждениях для оценки состояния здоровья, учащихся широкое распространение получили методы, в том числе скрининг-тесты в виде простых вопросов, сгруппированных из основных жалоб, наблюдающихся при наличии отклонений со стороны центральной нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной систем, заболеваниях носоглотки и аллергической патологии [1]. И как справедливо отмечают авторы, целенаправленный отбор таких детей при массовых

осмотрах в школе имеет особое значение, так как нередко различная патология выявляется недостаточно полно, что в свою очередь приводит к запоздалому назначению лечения и снижению его эффективности. Однако тесты не получили широкого распространения для оценки состояния здоровья студентов вузов.

Цель исследования – изучить взаимосвязь между режимом питания, числом жалоб на состояние здоровья и уровнем успеваемости студентов вуза.

Материал и методы исследования.

В исследованиях принимали участие 94 студента, из них 40 юношей и 54 девушки в возрасте 19–22 лет второго и третьего курса Пермского государственного научного исследовательского университета (ПГНИУ).

По уровню успеваемости студенты ПГНИУ по 5-балльной (б) системе разделены на 5 групп: к I-й гр. отнесены обучающихся с уровнем успеваемости 4.6–5.0 б.; ко II-й гр. – 4.0–4.5 б., к III-й гр. – 3.0–3.9 б.

Анкетный тест для оценки здоровья студентов. Для оценки состояния здоровья у студентов был использован скрининг-тест в виде простых вопросов, сгруппированных в виде основных жалоб, наблюдающихся у студентов при наличии отклонений со стороны центральной нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и мочевыделительной систем, заболеваниях носоглотки и аллергической патологии. Данная анкета широко используется в общеобразовательных учреждениях [1] и может быть использована для оценки состояния здоровья студентов. Юноши и девушки были ознакомлены с содержанием анкеты и максимально точно отвечали на вопросы.

Анкетный тест был использован также для определения режима питания: частоты приема пищи в течение дня, основного набора продуктов питания в рационе и др.

При статистической обработке результатов исследования вычисляли среднюю арифметическую (M), среднюю ошибку ($\pm m$), коэффициент достоверности по Стьюденту (P) и ранговой корреляции (r).

Результаты исследования и их обсуждение.

Взаимосвязь между режимом питания, числом жалоб на состояние здоровья и уровнем успеваемости студентов вуза отражена в таблице 1.

Таблица 1.

Зависимость между уровнем успеваемости, состоянием здоровья и рациональным питанием ($M \pm m$)

Группы студентов	Число	Уровень успеваемости	Частота жалоб на здоровье		Число студентов, соблюдающих рациональное питание	
			абс. число	в %	абс. число	в %
I	20	$\frac{4,86 \pm 0,02}{4,6-5,0}$	570 \pm 0.06	94.7	$\frac{75 \pm 0,06}{0-1}$	107.1
II	52	$\frac{4,24 \pm 0,015^*}{4,0-4,5}$	583 \pm 0.04*	96.8	$\frac{69 \pm 0,04^*}{0-1}$	98.6
III	22	$\frac{3,54 \pm 0,04^*}{3,2-3,8}$	677 \pm 0.06*	112.4	$\frac{68 \pm 0,06^*}{0-1}$	97.1
I–III (все студенты)	94	$\frac{4,33 \pm 0,06}{3,3-5,0}$	602 \pm 0.04	100.0	$\frac{70 \pm 0,04}{0-1}$	100.0

Примечание: в числителе – средние показатели (M) и средняя ошибка (m); в знаменателе – индивидуальные показатели; * $P < 0.05$ по сравнению с I-й гр.; среднее число жалоб в каждой группе подсчитано на 100 студентов

Как видно из таблицы, у испытуемых средний уровень успеваемости равняется 4,33 \pm 0,06 (3,3–5,0) б., среднее число жалоб на состояние здоровья составляет 602 \pm 0.04, рациональное питание соблюдают 70 (74.5 %) студентов.

Студенты I группы имеют высокий уровень успеваемости, составивший 4.86 \pm 0.06 б. (4.6–5.0); число жалоб на состояние здоровья равняется 570 \pm 0.06, рациональное питание соблюдают (75 \pm 0.06). У студентов II и III группы со средним (4.24 \pm 0,015 б.) и низким с уровнем успеваемости (3,54 \pm 0,04 б.) число жалоб на состояние здоровья составляет соответственно 583 \pm 0.04 и 677 \pm 0.06, рациональное питание соблюдают 69 \pm 0.04 и 68 \pm 0.06 молодых людей.

Таким образом, установлена прямая корреляционная связь между числом студентов, соблюдающих режим питания и уровнем успеваемости ($r = + 1.00 \pm 0.00$. $P < 0.05$); обратная – между числом жалоб на состояние здоровья и уровнем успеваемости ($r = - 1.00 \pm 0.00$. $P < 0.05$), а также числом студентов, соблюдающих режим питания и числом жалоб на состояние здоровья: коэффициент корреляции составляет – 1.00 \pm 0.00. $P < 0.05$.

Выводы.

1. Выявлено, что наибольшее число студентов, соблюдающих режим питания, определяется в первой группе с высоким уровнем

успеваемости, а обследуемые второй группы со средним и третьей группы – с низким уровнем успеваемости чаще нарушают режим питания ($r = + 1.00 \pm 0.00$. $P < 0.05$).

2. Доказано, что меньше всего предъявляют жалобы на состояние здоровья студенты с высоким уровнем успеваемости. И наоборот, по мере повышения числа жалоб на состояние здоровья отмечается снижение уровня успеваемости ($- 1.00 \pm 0.00$. $P < 0.05$).

3. Установлена обратная корреляция между числом студентов, соблюдающих режим питания, и суммой жалоб на состояние здоровья: коэффициент корреляции составляет $- 1.00 \pm 0.00$. $P < 0.05$.

Закключение. Таким образом, полученные результаты исследования позволяют использовать анкетные тесты как экспресс-способы для оценки качества питания, определения состояния здоровья, контроля и прогнозирования уровня успеваемости студентов вуза.

Список литературы:

1. Ананьева Н.А. Руководство для среднего медицинского персонала школ / Н.А. Ананьева // – М.: Медицина, 1991. – 208 с.
2. Коваленко В.А. Физическая культура в обеспечении здоровья и профессиональной психофизической готовности студентов / В.А. Коваленко // Физическая культура и спорт в Российской Федерации (студенческий спорт). – М.: Полиграф-сервис, 2002. – С. 43–66.
3. Козлова Н.В. Психологическая безопасность как критерий профессионального здоровья студентов старших курсов инновационных университетов / Н.В. Козлова, А.С. Гуляев – [Электронный ресурс]. Медицинская психология в России: электрон. науч. журн., 2012. – № 4 (15). URL: <http://medpsy.ru>. Обращение 2 июля 2016 г.
4. Масленникова Г.Я. Медицинский и социально-экономический ущерб, обусловленный курением табака в Российской Федерации: болезни системы кровообращения / Г.Я. Масленникова, В.Г. Оганов // Профилактическая медицина. – 2011. – Т. 14. – № 3. – С. 29–27.
5. Anderson D.R., Whitmer R.W., Goetzel R.Z., Ozminkowski R.J., Dunn R.L., Wasserman J., Serxener S. Health Enhancement Research Organization (HERO) Research Committee. The relationship between modifiable health risk and group-level health care expenditures // Am J. Health Promot. 2000. № 15. P. 45–52.
6. Chandola T., Brunner E., Marmot M. Chronic stress at work and the metabolic syndrome: prospective study // Br. Med. J. 2006. Vol. 33. № 2. P. 521–524.
7. Kenfield S.A., Stampfer M.J., Rosner B.A., Colditz G.A. Smoking and smoking cessation in relation to mortality in women // JAMA. 2008. № 299. P. 2037–2047.

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Рочев Валерий Павлович

*д-р мед. наук, проф. Пермского государственного национального
исследовательского университета,
РФ, г. Пермь*

Крашевский Леонид Викторович

*канд. техн. наук, доц.
Пермской государственной сельскохозяйственной академии,
РФ, г. Пермь*

Куслина Лалита Викторовна

*канд. хим. наук, доц.
Пермской государственной сельскохозяйственной академии,
РФ, г. Пермь*

Сучкова Надежда Владимировна

*старший преподаватель
Пермской государственной сельскохозяйственной академии,
РФ, г. Пермь*

Ключевые слова: студенты, анкетный тест, успеваемость, здоровье, физическая культура и спорт.

Введение. В настоящее время актуальным являются разработка и внедрение новых способов оценки состояния здоровья студентов вуза. Это связано с тем, что в последние десятилетия наблюдается устойчивая тенденция к ухудшению здоровья подростков, юношей и девушек. Установлено, что высокий уровень здоровья определяется только в 1,8 % случаев студентов высших учебных заведений, средний – 7,7 %; низкий – 21,5 %; очень низкий – 69,0 % [2].

На формирование здоровья студенческой молодежи в процессе их обучения влияет множество факторов, которые условно можно разделить на две группы. Первая группа – это объективные факторы, непосредственно связанные с учебным процессом (продолжительность учебного дня, учебная нагрузка в соответствии с расписанием, перерывы между занятиями, состояние учебных аудиторий и т. д.).

Вторая группа – это субъективные и личностные характеристики (режим питания, двигательная активность, организация досуга, наличие или отсутствие вредных привычек и т. д.) [3].

К традиционным поведенческим факторам риска относятся курение, потребление алкоголя, дефицит питания, стресс, низкая физическая активность, избыточная масса тела [4; 5; 6].

Для оценки состояния здоровья применяется большое число методов, однако эти методы часто трудоемки, недостаточно точны, при исследовании требуют дорогостоящую аппаратуру и реактивы.

В общеобразовательных и медицинских учреждениях для оценки состояния здоровья, учащихся широкое распространение получили методы, в том числе скрининг-тесты, в виде простых вопросов, сгруппированных из основных жалоб, наблюдающихся при наличии отклонений со стороны центральной нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной систем, заболеваниях носоглотки и аллергической патологии [1]. И, как справедливо отмечают авторы, целенаправленный отбор таких детей при массовых осмотрах в школе имеет особое значение, так как нередко различная патология выявляется недостаточно полно, что в свою очередь приводит к запоздалому назначению лечения и снижению его эффективности. Однако тесты не получили широкого распространения для оценки состояния здоровья у студентов вуза.

Цель исследования – изучить взаимосвязь между числом жалоб на состояние здоровья, частотой распространения физической культуры и спорта, уровнем успеваемости студентов вуза.

Материал и методы исследования

В исследованиях принимали участие 94 студента, из них 40 юношей и 54 девушки в возрасте 19–22 лет второго и третьего курса Пермского государственного научного исследовательского университета (ПГНИУ).

По уровню успеваемости студенты ПГНИУ по 5-балльной системе разделены на 5 групп: к I-й гр. отнесены студенты с уровнем успеваемости 4.6–5.0 б.; ко II-й гр. – 4.0–4.5 б.; к III-й гр. – 3.0–3.9 б.

Анкетный тест для оценки здоровья студентов. Для оценки состояния здоровья у студентов была использована анкета, которая широко применяется в общеобразовательных учреждениях [1] и может быть использована для оценки здоровья студентов вуза. Юноши и девушки были ознакомлены с содержанием анкеты и максимально точно отвечали на вопросы.

Анкетный тест был использован также для определения частоты распространения физической культуры и различных видов спорта среди студентов.

При статистической обработке результатов исследования вычисляли среднюю арифметическую (M) на 100 студентов, среднюю ошибку ($\pm m$), коэффициент достоверности по Стьюденту (P) и ранговой корреляции (r).

Результаты исследования и их обсуждение

Влияние физической культуры и спорта на состояние здоровья и успеваемость студентов введены в таблицу.

Как видно из таблицы, среднее число этих жалоб у испытуемых на состояние здоровья составляет 602 ± 0.04 (100.0 %). Наиболее здоровыми являются студенты I гр. с высокой успеваемостью, составляющей 4.86 ± 0.06 б. (4.6–5.0): число жалоб у студентов этой группы равняется 570 ± 0.06 (94.7 %), физической культурой и спортом занимаются 65 ± 0.06 (114.0 %).

По мере снижения уровня успеваемости у студентов определяется ухудшение состояния здоровья и уменьшение числа обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом. Так, у студентов II гр. с уровнем успеваемости 4.24 ± 0.015 б. число жалоб составляет 583 ± 0.04 (96.8 %), физической культурой и спортом занимаются 63 ± 0.04 (110.5 %), а у студентов III гр. с уровнем успеваемости, составляющим 3.54 ± 0.04 б, число жалоб выше и составляет

Таблица 1.

Влияние физической культуры и спорта на состояние здоровья и успеваемость студентов ($M \pm m$)

Группы студентов	Число студентов	Уровень успеваемости	Число жалоб на состояние здоровья		Число студентов, занимающихся физической культурой и спортом	
			абс. число	в %	абс. число	в %
I	20	$\frac{4.86 \pm 0.02}{4,6-5,0}$	570 ± 0.06	94.7	$\frac{65 \pm 0.06}{0-1}$	114.0
II	52	$\frac{4.24 \pm 0.015}{4,0-4,5}$	$583 \pm 0.04^*$	96.8	$\frac{63 \pm 0.04^*}{0-1}$	110.5
III	22	$\frac{3.54 \pm 0.04^*}{3,2-3,8}$	$677 \pm 0.06^*$	112.4	$\frac{36 \pm 0.06^*}{0-1}$	63.2
I–III (все студенты)	94	$\frac{4.33 \pm 0.06}{3,3-5,0}$	602 ± 0.04	100.0	$\frac{57 \pm 0.04}{0-1}$	100.0

*Примечание: в числителе – средние показатели (M) и средняя ошибка (m); в знаменателе – индивидуальные показатели; * $P < 0.05$ по сравнению с I-й гр.; среднее число жалоб в каждой группе подсчитано на 100 студентов*

677±0.06 (112.4 %), а физической культурой и спортом занимаются 36±0.06 (63.2 %). При этом выявлена прямая корреляция между уровнем успеваемости и числом молодых людей, занимающихся физической культурой и спортом ($r = + 1.00 \pm 0,00$), обратная – между числом жалоб на состояние здоровья и количеством студентов, занимающихся физической культурой и спортом ($r = - 1.00 \pm 0,00$. $P < 0.05$) и между числом жалоб на состояние здоровья и уровнем успеваемости студентов ($r = - 1.00 \pm 0,00$. $P < 0.05$), и $P < 0.05$).

Выводы.

1. С использованием методов анкетирования изучена взаимосвязь между количеством студентов, занимающихся физической культурой и спортом, числом жалоб на состояние здоровья и уровнем успеваемости. Выявлено, что физической культурой и спортом занимаются 57±0.04 (100.0 %) студентов. При этом наиболее часто занимаются физической культурой и спортом молодые люди I гр. (65±0.06 человек) с высоким уровнем успеваемости (4,86±0,02). По мере снижения уровня успеваемости число студентов, занимающихся физической культурой и спортом, уменьшается ($r = + 1.00 \pm 0,00$).

2. Доказана обратная корреляционная зависимость между количеством жалоб на состояние здоровья и числом студентов, занимающихся физической культурой и спортом ($r = - 1.00 \pm 0,00$).

3. Установлена обратная корреляционная связь между уровнем успеваемости и числом жалоб на состояние здоровья: у студентов с высоким уровнем успеваемости (I гр.) наблюдается наименьшее число жалоб, по мере снижения уровня успеваемости (II и III гр.) увеличивается число жалоб на состояние здоровья ($r = - 1.00 \pm 0,00$. $P < 0.05$).

Заключение. Таким образом, полученные результаты исследования позволяют рекомендовать анкетные тесты для определения состояния здоровья, оценки влияния физической культуры и спорта на уровень успеваемости студентов вуза, проводить их отбор для социальной, медицинской и психологической реабилитации.

Список литературы:

1. Ананьева Н.А. Руководство для среднего медицинского персонала школ / Н.А. Ананьева // – М.: Медицина, 1991. – 208 с.
2. Коваленко В.А. Физическая культура в обеспечении здоровья и профессиональной психофизической готовности студентов / В.А. Коваленко // Физическая культура и спорт в Российской Федерации (студенческий спорт). – М.: Полиграф-сервис, 2002. – С. 43–66.

3. Козлова Н.В. Психологическая безопасность как критерий профессионального здоровья студентов старших курсов инновационных университетов / Н.В. Козлова, А.С. Гуляев – [Электронный ресурс]. Медицинская психология в России: электрон. науч. журн., 2012. – № 4 (15). URL: <http://medpsy.ru>. (Обращение 7 июня 2016).
4. Anderson D.R., Whitmer R.W., Goetzel R.Z., Ozminkowski R.J., Dunn R.L., Wasserman J., Serxener S. Health Enhancement Research Organization (HERO) Research Committee. The relationship between modifiable health risk and group-level health care expenditures // *Am J. Health Promot* 2000. № 15. P. 45–52.
5. Chandola T., Brunner E., Marmot M. Chronic stress at work and the metabolic syndrome: prospective study // *Br. Med. J.* 2006. Vol. 33. № 2. P. 521–524.
6. Kuriyama S., Hozava A., Ohmori K., Suzuki Y., Fujita K., Tsubono Y., Tsuji I. Joint impact of National Health Insurance beneficiaries in Japan (the Ohsaki Study) // *Prev. Med.* 2004. 39. P. 1194–1199.

СЕКЦИЯ 2.

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА ЭНДОМЕТРИОИДНОЙ БОЛЕЗНИ

Зеленская Алла Евгеньевна

*врач акушер-гинеколог, пенсионер,
РФ, г. Москва*

Аннотация. Основой авторского взгляда на проблему является собственная этиопатогенетическая концепция развития всех хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) человека.

С точки зрения автора хронические гинекологические заболевания (ХГЗ) симптоматического и пролиферативного типа, включая и доброкачественные симптоматические и пролиферативные заболевания молочных желёз (мастодиния, ФКБ), являются компенсаторными реакциями первого-второго уровня – только у женщин – при дестабилизации гомеостаза организма, вызванного хроническим стрессом самом широком смысле этого слова, и опосредованного конкретным вариантом фоллатного цикла (ФЦ) женщины.

Данная компенсаторная реакция, как и ХНИЗ вообще, направлена на стабилизацию функции надпочечников, отвечающих на любой стресс закономерным повышением катехоламинов (КА) и связанной продукции глюкокортикоидов (ГКС).

ГКС являются стратегическим «субстратом выживания» организма, поскольку участвуют в пенетрантности всего человеческого генома и всей жизнедеятельности человеческого организма. Именно поэтому правильная и максимально долговременная выработка ГКС многократно и взаимосвязанно страхуется организмом, как и максимально защищены анатомически и функционально сами надпочечники.

Все гормоны человека являются частичными дублёрами ГКС, страхующими и частично замещающими – при напряжении адаптации – те или иные функции ГКС, во имя максимального сохранения и пролонгирования действия «оригинала». Самые главные «синергисты» ГКС – половые стероиды, поэтому у женщин в репродуктивном периоде на первый план как компенсаторные реакции на любой стресс

выступают ХГЗ на основе абсолютного или относительного гиперэстрогенизма.

Ключевые слова: регуляторные механизмы, эндометриоз, фоллатный цикл, гормоны, стресс, адаптация.

Поскольку правильное функционирование [8] надпочечников (Н) – залог долголетия организма, любая неадекватность их ГКС-функции запускает стабилизирующие реакции, которые должны привести к оптимизации функции Н. Однако эти компенсаторные реакции могут задержаться на уровне симптоматических нарушений, либо перейти в функциональные, либо – далее – в органическую патологию [3; 4]. Последняя стадия уже расценивается как хроническое заболевание [5] и необратима в плане излечения, хотя возможна практически полная ремиссия заболевания при правильном подходе к компенсации вызвавших его нарушений [1; 5]. Эндометриоз можно расценивать как компенсаторную реакцию второго уровня на хронический гиперкортизолизм [2; 3; 5].

К тому же эффекты ГКС реализуются не только гуморальным путём, но ещё и опосредуются через ЦНС и ВНС. Все эти механизмы управления организмом находятся в максимально застрахованной от случайностей взаимосвязи, подчинённой одной цели: дать каждому конкретному человеческому организму максимальные шансы на максимально возможное для него индивидуальное долголетие.

Регулируется деятельность Н, прежде всего, так называемой симпато-адреналовой системой (САС) организма, но взаимосвязь между ВНС, включающей симпатический, парасимпатический и метасимпатический отделы во всей их безупречной взаимосвязи, и всеми гормонами организма человека, куда шире и теснее, чем принято думать.

К тому же Н обладают механизмом саморегуляции, оптимизирующим их функцию в условиях «повседневности».

Наиболее универсальным «синергистом» ГКС для человека является тестостерон. Этот гормон более всего, но, разумеется, не полностью, синергичен ГКС в целом, причём как у женщин, так и у мужчин. Но у андрогенов (А) преобладает всё же механизм компенсации функции Н по адреналиновому типу – с преобладанием симпатической стимуляции.

Эстрогены (Э) – женский вариант, более мягкий «синергист» ГКС, зато, возможно, и более равновесный и полноценный. Поэтому, в отсутствие в женском организме исходно (генетически) повышен-

ного уровня А (нерезко выраженного гиперандрогенизма), организм при необходимости компенсации стрессового гиперкортизолизма [3] увеличивает в первую очередь продукцию Э. Далее следуют многочисленные известные патогенетические механизмы реализации эффектов гиперэстрогенизма (ГЭ) в женском организме: как абсолютного, так и относительного; как за счёт проэстрогенных, так и антиэстрогенных механизмов, задействованных организмом строго индивидуально в каждом конкретном случае – в зависимости от максимально выгодного данному организму варианта компенсации. Здесь для «выбора» организма уже имеет значение и имеющаяся скрытая патология остального генома, а также генетический вариант фоллатного цикла [4; 5]. Полиморфизмы основных генов ФЦ широко распространены [9].

У клиницистов уже давно сформировалось представление о характерном фенотипе и психологическом статусе дам, страдающих эндометриозом. Обычно это женщины невысокого роста, астенического телосложения или эстрогенного типа с весьма подвижными психическими реакциями и высоким интеллектом. Такой фенотип соответствует «быстрому», наименее повреждённому генетически типу ФЦ, требующему хорошего уровня ГКС для быстро протекающих обменных процессов. Именно поэтому чрезмерные психологические и физические нагрузки в современном мире при часто получаемой с рождения тенденции к хронической функциональной надпочечниковой недостаточности (ХФНН), при невысоком уровне А в организме запускают компенсаторную гиперэстрогению. Соответственно уменьшается базальный уровень ГКС, снижается иммунокомпетентность организма и ... возможно, именно развитие эндометриоза является для организма наилучшим (по независимой от нас точке зрения) выходом. То, что эндометриоз сопровождается иммуносупрессией, в том числе не столько общей, сколько локальной, в своих очагах, – положение доказанное.

Хорошо вписываются в данную теорию и отдельные известные подробности реакций организма на молекулярно-генетическом уровне. Так вполне признанным является положение, что развитие эндометриоза на локальном уровне, непосредственно в месте локализации эндометриоидных гетеротопий, скорее всего, связано с нарушением равновесия между пролиферацией клеток, ангиогенезом и апоптозом [7]. Установлено, что эстрадиол оказывает антиапоптотический эффект на эндометриоидные клетки [7–12]. Gompel и соавт. [7–15] показали, что и прогестерон оказывает антиапоптотический эффект. Процессы апоптоза участвуют в циклических

изменениях эндометрия и значительно снижены в эктопическом и эутопическом эндометрии больных наружным генитальным эндометриозом (НГЭ) по сравнению с эндометрием здоровых женщин [7–4]. Было показано, что эндометриальные клетки больных эндометриозом резистентны к цитокин-индуцированному апоптозу [7–23]. Эутопический эндометрий у больных с НГЭ имеет определенные отличия от эндометрия здоровых женщин в структуре, пролиферации, иммунном компоненте, гормональной и цитокиновой продукции, генной экспрессии различных факторов [7–24]. В перитонеальной жидкости больных НГЭ обнаружено большое количество Bcl-2-позитивных макрофагов [7–31]. Иммуногистохимический анализ эктопического эндометрия показал наличие Bcl-2-позитивных и Вах-негативных тканевых макрофагов в его составе. Экспрессия Bcl-2 и отсутствие Вах в эндометрии больных НГЭ могут привести к снижению чувствительности макрофагов к апоптозу. В результате количество макрофагов увеличивается, продукция ими ангиогенных и провоспалительных факторов растет, в результате чего заболевание прогрессирует [7]. Garsia-Velasco и соавт. [7–28] показали, что уровень растворимого FasL выше в сыворотке крови и перитонеальной жидкости больных НГЭ, чем у здоровых женщин и прямо пропорционален степени тяжести заболевания. В исследованиях Suda и соавт. [7–36] было показано, что лейкоциты перитонеальной жидкости способны увеличивать уровень растворимого FasL у женщин с эндометриозом. Высокий уровень растворимого FasL в перитонеальной жидкости больных НГЭ может способствовать увеличению апоптоза Fas-несущих иммунных клеток в перитонеальной полости (таких как Т-лимфоциты, НК-клетки), что может привести к снижению их активности [7]. Кроме того, источником ростовых факторов и цитокинов в перитонеальной жидкости являются эндотелиальные клетки, лимфоциты, фибробласты. Факторы роста и цитокины представлены несколькими семействами пептидов и белков, которые вовлечены в регуляцию клеточных взаимодействий, определяющих ингибирование процессов апоптоза при НГЭ [7]. Повышенная концентрация интерлейкина-8 в перитонеальной жидкости больных НГЭ стимулирует FasL-экспрессию в эндометриоидных клетках и вызывает локальную иммунотолерантность вокруг гетеротопий в перитонеальной полости [7–39; 40]. Кроме того, IL-8 может стимулировать FasL-индуцированный апоптоз активированных Т- лимфоцитов и нейтрофилов, способствуя прогрессированию эндометриоза [7–38]. Таким образом, клетки эутопического эндометрия больных НГЭ потенциально всегда могут стать резистентными

к сигналам апоптоза, что будет способствовать имплантации и росту их в брюшной полости при ретроградном забросе менструальной крови. Смещение баланса антиангиогенных и проангиогенных факторов в сторону последних, вероятно, является механизмом приобретения клетками эндометрия устойчивости к апоптозу. Это связано с индукцией экспрессии в этих клетках антиапоптозных белков и экспрессии на поверхности клеток FasL, определяющих Fas-опосредованный апоптоз иммунокомпетентных клеток при НГЭ [7].

ГКС же, напротив, являются признанным фактором, инициирующим каскад реакций, конечным эффектом которых является апоптотическая гибель клеток. Разные структуры внутриклеточных глюкокортикоидного и эстрогенового рецепторов позволяют им связывать разные гормоны. Но при этом они очень близки: замещение всего двух определенных аминокислот в глюкокортикоидном рецепторе меняет его специфичность, превращая в эстрогеновый [6].

Столь широко распространённая недостаточность лютеиновой фазы (НЛФ) – простейший и естественный ответ организма, позволяющий ему сдерживать абсолютный ГЭ и уменьшать вызываемые им проблемы. Ведь при высоком уровне прогестерона (П) организму для решения «высших» проблем придётся наращивать абсолютный уровень Э. К тому же, многочисленные проблемы, вызываемые гиперпрогестероновым состоянием, выглядят обычно для организма куда более серьёзными, особенно в сочетании с дефицитом биологического эффекта андрогенов. К тому же, в ситуации абсолютного гиперэстрогенизма даже при НЛФ абсолютный уровень П может быть достаточно высоким, чтобы «обеспечить» дополнительно симптоматические ХГЗ типа предменструального синдрома или мастодинии.

Применение КОК с диеногестом в пролонгированном режиме при эндометриозе, безусловно, является этиопатогенетическим лечением: ликвидируя собственный ГЭ, КОК замещает натуральные Э синтетическими, что, видимо, не лишая организм компенсаторной функции натуральных Э в плане компенсации гиперкортизолизма, нивелирует их нежелательные биологические эффекты и симптоматику в отношении половой системы. И ведь гестаген выбора при эндометриозе – диеногест – является как раз производным норстероидов с их андрогенным (в данном случае – протективным) компонентом действия, хотя и не проявляет в клинике *традиционно* ассоциируемых с А эффектов.

При нечасто встречающейся непереносимости КОК стабильной ремиссии нетяжёлого эндометриоза вполне возможно добиться

применением микродоз нейролептиков в сочетании с антидепрессантами серотонинового ряда, снижающими уровень стресса и нормализующими функцию надпочечников через ВНС. Такую терапию можно также сочетать с КОК или назначать как профилактику обострений эндометриоза в период тех или иных стрессовых для организма ситуаций.

А вот усиленное лечение *отдельных* патогенетических звеньев компенсаторного, по сути, процесса заставляет организм запускать всё новые и новые механизмы компенсации, соответствующие, как правило, более тяжёлому уровню развивающейся структурной патологии.

Знание конкретного генетического варианта ФЦ пациентки и адекватная компенсация его функции весьма желательна при любом хроническом заболевании [5], так как эти мероприятия улучшают результаты любого другого показанного лечения. Но **при эндометриозе однозначно противопоказаны препараты фолиевой кислоты (ФК)**, так как при этом заболевании *всегда* имеется избыточное биологическое действие фолатов, что также является опосредующим фактором развития болезни. Этому способствует чаще всего биологический (абсолютный или относительный) дефицит витамина В12, а также дефицит метионина. Но метионин для поддержки ФЦ [1; 5] нужно применять с осторожностью, желателно – зная генетическую формулу ФЦ пациентки и уровень гомоцистеина в крови, так как его чрезмерное назначение на фоне биологического избытка фолатов при «быстром» ФЦ может чрезмерно убыстрять обменные процессы в организме и вместо их мягкой компенсации создавать дополнительные проблемы. При одновременном некомпенсированном дефиците витамина В12 может развиваться гипергомоцистеинемия.

Аденомиоз – несколько другой патогенетический вариант эндометриозной болезни, связанный уже с гипокортизолизмом [3; 5] и обусловленный более «медленным» (более изменённым) ФЦ, но провоцируемый тем же биологическим избытком фолатов. Определяет такой цикл, как правило, полиморфизм MTR типа GG или AG [4], что, наряду с вышеизложенными принципами коррекции ФЦ, может потребовать применения бетаина. Однако дать полноценные рекомендации по коррекции ФЦ пациентки можно лишь в конкретном случае после несложного уже в современной медицине анализа на основные полиморфизмы его генов.

Поскольку заболеваемость эндометриозом в нынешнем обществе принимает уже поистине катастрофически-эпидемический характер,

хотелось бы привлечь внимание коллег к данной концепции, которая, возможно, поможет решать не только гинекологические, но и другие медицинские проблемы в области ХНИЗ.

Список литературы:

1. Бесчастнова О.И., Дербилова Т.П., Зеленская А.Е., Карцева Т.П., Михайлова О.В. Авторская методика профилактики и лечения ХНИЗ (хронических неинфекционных заболеваний) в различных нозологических группах, у обоих полов, у взрослых и детей. Личный сайт «Доктор Алла» (doctor-alla.ru), 2013 г. Обращение 18.03.2013. – Режим доступа – URL: <http://doctor-alla.ru/wp-content/uploads/MYI-3.rtf/>.
2. Зеленская А.Е. К вопросу об этиологии и лечении эндометриоза. Тезисы VII Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России». “Status Praesens” Москва, 2014. – 130 с, С. 29–30.
3. Зеленская А.Е. Единая этиопатогенетическая концепция развития всех ХНИЗ (хронических неинфекционных заболеваний) человека. Часть I. Регуляторные механизмы физической жизни и смерти человека. ЗабГУ / Конференция Состояние Здоровья. 2016 г. URL: http://zabgu.ru/php/page.php?query=sekciya_medicina. Обращение 28.03.2016.
4. Зеленская А.Е. Единая этиопатогенетическая концепция развития всех ХНИЗ (хронических неинфекционных заболеваний) человека. Часть II. Регуляторные механизмы развития ХНИЗ человека. ФЦ – ключ к здоровью человека. ЗабГУ / Конференция Состояние Здоровья. 2016 г. URL: http://zabgu.ru/php/page.php?query=sekciya_medicina. Обращение 28.03.2016.
5. Зеленская А.Е. Новый взгляд на хронические болезни человека и проблемы современной медицины. Журнал «Инновации в науке» № 56-1. Сибирская академическая книга, Новосибирск, 2016. – С. 92–115.
6. Индукция генов стероидными и тиреоидными гормонами. Сайт «База знаний по биологии человека» – Режим доступа URL: http://humbio.ru/humbio/01122001/tr_sv2/00016328.htm. Обращение 05.07.2016.
7. Кондратьева П.Г. и соавт. Апоптоз при наружном генитальном эндометриозе (обзор литературы). Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 11. Медицина. Издательство: Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург), № 4, 2009. С. 213–221.
8. Надпочечники: патология – Режим доступа URL: <http://medbiol.ru/medbiol/eclin/00166102.htm/> Обращение 07.01.2014, 07.01.2015 года.
9. Шуматова Т.А., и соавт. Роль метилирования ДНК и состояния фолатного обмена в развитии патологических процессов в организме человека. Тихоокеанский медицинский журнал. Издательство: Тихоокеанский государственный медицинский университет. № 4, 2013. С. 39–43.

МАГНИЙ МЕТАЛ ЖИЗНИ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Фадеева Татьяна Сергеевна

*главный врач, акушер-гинеколог ООО МЦ «Здоровое поколение»,
РФ, г. Калуга*

Аннотация. В статье анализируется применение и преемственность препарата Магние В6 у женщин с дисплазией соединительной ткани. С момента установления беременности в сроке (до 12 недель) помимо коррекции причинных факторов, назначалась терапия Магние В6 в суточной дозе 3,0 (по 2 таблетки 3 раза в день) в сутки длительно, минимум до 20 недель в непрерывном режиме.

Ключевые слова: Магний, беременность, преемственность, дисплазией соединительной ткани.

Актуальность проблемы: Также **магний** участвует в переносе, хранении и утилизации энергии на клеточном уровне, стабилизирует клеточные мембраны. Молодые женщины. В связи с этим **дефицит магния** проявляется разнообразными клиническими симптомами и синдромами, которые врачи часто наблюдают в своей **практике**. Учитывая тотальное влияние **магния** на метаболизм клеток, его **дефицит** проявляется не только симптомами, свидетельствующими о нарушении нервной деятельности. Однако в первую очередь хронический **дефицит магния** приводит к формированию неспецифических неврологических проявлений – повышенной нервно-мышечной возбудимости (описываемой в медицинской литературе, как латентная тетания, гипervентиляционный синдром, спазмофилия), хронической усталости, синдрому вегетативной дистонии, психическим расстройствам. Неврологические проявления **дефицита** магния представляют собой яркие клинические примеры, наиболее типичные из которых будут представлены в данной статье. Магней В6 обеспечивает оптимальный уровень клеточного метаболизма, адекватно расслабляет мускулатуру матки. Является эффективным средством лечения угрозы прерывания беременности наряду с патогенетическими методами терапии этого очень сложного контингента больных. Заместительная терапия препаратом магния существенно оказывает положительное действие так и в амбулаторных условиях как самостоятельное средство, а также как препарат,

потенцирующий другие методы лечения у пациенток с невынашиванием беременности. Начиная с предгравидарного этапа в женской консультации пациенткам с привычным невынашиванием беременности с маркерами НДСТ следует рекомендовать прием МАГНИЯ, что окажет существенное влияние на государственную демографическую политику, в частности на полноценность потомства, прирост здорового населения.

Данная проблема, представляет несомненный теоретический и практический интерес, так как, с одной стороны, позволит конкретизировать клиническую картину при СДСТ, а, с другой, обогатит арсенал практических врачей дополнительными диагностическими критериями, даст возможность разработать подходы к дифференцированной тактике диагностики и ведения этих пациентов, установить дополнительную причину возникновения, заболевания, а также оценить риск развития осложнений и возможности терапии. Это и определило цель и задачи настоящего исследования.

Материал и методы: проведено проспективное и клинко-статистическое обследование 800 беременных женщин в возрасте от 18 до 34 лет. В зависимости от наличия дисплазии соединительной ткани, беременные женщины были поделены на две группы. Основная группа с признаками дисплазии соединительной ткани (n=380) и контрольная группа без признаков дисплазии (n=420). Для определения факторов, влияющих на дисплазию соединительной ткани, женщины **I группы были разделены на две подгруппы в зависимости от применения препарата магния.**

Обследование пациенток включало в себя подробное изучение возраста, жалоб, соматического и гинекологического анамнезов, особенностей менструальной и репродуктивной функций, общий и гинекологический осмотр. Для выявления внешних проявлений НДСТ использовали методы: подометрический метод Фридлянда, массо-ростовой показатель – индекс Варги, тест на гипермобильность в трех из пяти представленных пар суставов, метод Бейтона, ультразвуковое исследование брюшной полости, эхокардиографию.

Результаты: при изучении возрастного состава установлена преобладающая численность женщин в возрасте от 18 до 24 лет (52,8 %) в возрасте от 25 до 29 лет было (32,5 %) от 30 до 34 лет (14,7 %) от общего числа наблюдавшихся женщин.

С момента установления беременности в сроке (до 12 недель) помимо коррекции причинных факторов, назначалась терапия Магние В6 в суточной дозе 3,0 (по 2 таблетки 3 раза в день) в сутки длительно, минимум до 20 недель в непрерывном режиме. Переносимость

препарата хорошая, побочных явлений не наблюдается. Многим пациенткам применение мегне-В6 позволило сократить применение токолитических средств. Отмечается улучшение качества течения беременности, сокращение сроков пребывания в стационаре в среднем с 20,8 до 9,5 койко-дня, уменьшилось число госпитализаций на пациентку за беременность с 7–8 до 5–4. При включении МАГНЕ В6 в комплексную терапию у женщин с привычным выкидышем в I триместре были достигнуты следующие результаты: быстрая нормализация тонуса матки (70,7 % против 50,7 %); уменьшения головных болей (70,3 % против 40,5 %); нормализация сна (69,3 % против 38,5 %); седативный эффект (85,7 % против 50,3 %); уменьшения болей в пояснице (70,5 % против 40,8 %); уменьшения болей в области сердца (80,8 % против 60,3 %). Указанные осложнения явились причиной более высокой потребности в оперативных пособиях. Родоразрешение путем кесарева сечения по акушерским показаниям было предпринято в основной I подгруппе 20,3 % и 30,5 % – в II подгруппе, амниотомия – соответственно в 20,5 % и 40,8 % эпизио – и перинеотомия – в 20,3 % и 30,3 %. Все роды завершились рождением живых детей. Отдельному анализу были подвергнуты случаи патологии плода и новорожденных детей рожденных от матерей с признаками дисплазии соединительной ткани.

Таким образом, у женщин с НДСТ более часто развивались осложнения беременности и родов и наблюдались патология плода и новорожденного. Одним из возможных объяснений акушерских осложнений у женщин с НДСТ может служить магниевой дисбаланс, установленный у подобной категории пациенток. Выводы: Таким образом, Магней В6 обеспечивает оптимальный уровень клеточного метаболизма, адекватно расслабляет мускулатуру матки. Является эффективным средством лечения НДСТ при беременности наряду с патогенетическими методами терапии этого очень сложного контингента больных. Заместительная терапия препаратом магния существенно оказывает положительное действие так и в амбулаторных условиях как самостоятельное средство, а также как препарат, потенцирующий другие методы лечения у пациенток с НДСТ. Прием МАГНИЯ, окажет существенное влияние на государственную демографическую политику, в частности на полноценность потомства, прирост здорового населения.

Список литературы:

1. Лукина Т.С. Математическое моделирование анализа течение беременности и родов у женщин недифференцированной дисплазии соединительной ткани. – [Текст]: //Вестник новых медицинских технологий. // 2012. Т. 19. № 1. С. 50.
2. Лукина Т.С., Честнова Т.В. Социальная проблема нейроэндокринной дисфункции у женщин репродуктивного возраста с недифференцированной дисплазии соединительной. [Текст]: // Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. Самара, 2015. 115–117 с.
3. Фадеева Т.С. Применение магния в клинике невынашивания беременности у женщин недифференцированной дисплазии соединительной ткани. [Текст]: //Вестник новых медицинских технологий. // 2009 – 68–70 с.
4. Фадеева Т.С. Анализ течение беременности и родов у женщин с недифференцированной дисплазии соединительной ткани. [Текст]: // Вестник новых медицинских технологий. // 2009. Т. 16. № 2. 106–107 с.

СЕКЦИЯ 3.

ПЕДИАТРИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНОКОРРИГИРУЮЩЕЙ И МУКОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ

Алиев Ахмаджон Лутфуллаевич

*д-р мед. наук, проф., Ташкентский Педиатрический
Медицинский Институт,
Республика Узбекистан, г. Ташкент*

Тураев Бобур Батир угли

*студент, Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт,
Республика Узбекистан, г. Ташкент*

Болезни органов дыхания – наиболее частая патология у детей, ибо каждые два ребенка из трех, родители которых обращаются к педиатру, имеют респираторные заболевания. В основе патогенеза респираторных заболеваний одним из основных механизмов системы местной защиты респираторного тракта является мукоцилиарный транспорт. Слизистая оболочка верхних дыхательных путей образована мерцательным эпителием, покрытым слоем слизи. Трахеобронхиальная слизь в нормальных условиях обладает выраженными бактерицидными свойствами, так как содержит иммуноглобулины и неспецифические факторы защиты. По физико-химическим свойствам слизь представляет собой коллоидный раствор, состоящий из жидкой (золь) и гелеобразной фаз. Золь покрывает апикальные поверхности мукоцилиарных клеток, в этом слое реснички мерцательного эпителия совершают свои колебательные движения и продвигают наружный слой – гель. Очищения дыхательных путей от чужеродных частиц и микроорганизмов происходит благодаря оседанию их на слизистых оболочках и последующему выделению вместе с трахеобронхиальным секретом в желудочно-кишечный тракт или наружу [1].

Воспаления органов дыхания сопровождаются увеличением образования слизи и изменением характере секреции. Густая слизь,

медленно передвигалась по респираторному тракту, способствует «прилипанию» патогенной микрофлоры на слизистые оболочки. Это приводит к застою инфицированного бронхиального содержимого с низким содержанием в нем секреторного иммуноглобулина А, что создает благоприятные условия для развития эндобронхиального и бронхолегочного воспаления [2].

Таким образом, в результате нарушения перистальтики мелких бронхов и деятельности реснитчатого эпителия крупных бронхов и трахеи нарушается необходимый дренаж трахеобронхиального дерева. Компенсаторно появляется кашель, защитная роль которого состоит в очищении дыхательных путей от инородных частиц.

У детей раннего возраста кашель чаще всего обусловлен повышением вязкости мокроты, нарушением скольжения ее по бронхиальному дереву из-за снижения активности мерцательного эпителия.

Основной целью терапии в данном случае является разжижение мокроты и увеличение продуктивности кашля.

В терапии больных с респираторными заболеваниями многие врачи нередко сталкиваются с трудностями – традиционные средства и методы лечения оказываются недостаточно эффективными и приносят, в основном, кратковременное облегчение пациентам. Для восстановления дыхательной функции легких, коррекции иммунологических нарушений необходимы новые методы, учитывающие патогенетические особенности заболевания [1].

Согласно литературным данным в настоящее время отмечены определенные успехи в лечении респираторных заболеваний [3]. Ряд авторов указывают на эффективность применений иммуномодуляторов в терапии этих больных [4; 5; 6].

Актуально разработка показаний к назначению современных и обоснованных методов иммунокоррекции у детей при иммунодефицитах различной этиологии.

Средством выбора терапии инфекционно-воспалительных заболеваний респираторного тракта у детей раннего возраста может служить муколитические препараты (Бронхипрет, Стоптусин, Гелисал и др.).

Из средств иммунотерапии в последние годы стали успешно применять иммуностимуляторы микробного происхождения. Вопрос о назначении иммуностимуляторов (Рибомунил, Бронхомунал, Биостим и др.) должен решать лечащий врач в зависимости от характера заболевания, частоты острого респираторного инфекции и пневмоний в течение года иммунологических показателей.

Мы выбрали препарат Бронхипрет и Бронхомунал П.

Бронхипрет лекарственный препарат, который способен оказывать действие на различные звенья патогенеза заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем и образованием мокроты: уменьшает вязкость мокроты, улучшает эвакуацию секрета, подавляет воспаление, а также оказывает бронхолитическое действие.

Бронхомунал П представляет собой лиофилизированный лизат бактерий, которые наиболее часто вызывает острые и хронические инфекции дыхательных путей – *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Klebsiella pneumoniae*, *Klebsiella Ozaenae*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes*, *Maroxella catarrhalis*.

Целью нашего исследования было оценить клиническую эффективность препарата Бронхипрет в сочетании с применением иммуномодулятора Бронхомунала П в комплексном лечении больных при бронхолегочных заболеваниях.

Материалы и методы: Обследовано 186 детей, которые находились на лечении пульмонологическом отделении городской клинической детской больницы № 3 г. Ташкента. В основную группу вошли 146 детей в возрасте от 2 до 14 лет, у 42 детей были диагностированы различные формы ОРЗ (острые респираторные заболевания – ринит, бронхит), у 94 детей внебольничная пневмония, у 10 рецидивирующий бронхит. У ряда пациентов имелось сочетание указанных заболеваний. Диагноз ставился согласно общепринятым стандартам. Состояние больных оценивали ежедневно на основании жалоб, физикальных данных. Длительность и характер кашля, объём выделяемой мокроты определяли субъективно на основании жалоб больного и его родителей и оценивали по балльной шкале. Больные по показаниям получали антибактериальную терапию, бронхоспазмолитические средства (эуфиллин).

Препарат Бронхипрет дети получали в возрасте от 3 месяцев до года по 1,1 мл (сироп) 3 раза в сутки при использовании прилагаемого мерного стаканчика. Дети от года до 2 лет по 2,2 мл 3 раза в сутки. От 2 до 3 лет по 3.2 мл 3 раза в сутки. Курс лечения 10–14 дней в зависимости от эффекта.

Бронхомунал П (3,5 мг) дети получают в возрасте от трех месяцев до года по 1/3 капсуле утром натощак. Дети от года до двух лет по 1/2 капсуле утром натощак в возрасте от трех до шести лет по одной капсуле утром натощак 10 дней. В группу сравнения были включены 40 детей в возрасте от трех месяцев до 14 лет, которые получали Бронхипрет без Бронхомунала П. Из исследования выбрали троих детей в возрасте 3–10 месяцев, у которых появился жидкий стул на фоне антибактериальной терапии. Продолжительность курса лечения

составило 7 дней при ОРЗ, 14 дней – при пневмонии у рецидивирующих бронхитах.

Для изучения влияния препарата Бронхипрет и Бронхомунал П на характер и продолжительность кашля, больные ОРЗ и внебольничной пневмонией были разделены на две группы: поступившие с сухим кашлем ($n=20$) и с влажным кашлем ($n=30$). В основной группе больных, у 40 % детей сухой кашель прекратился в течение $6,6 \pm 2,5$ дней, у остальных 60 % больных сухой кашель трансформировался во влажный к $3,9 \pm 0,6$ -му дню и прекратился на $9,8 \pm 1,1$ -й день. У большинства больных с сухим кашлем из группы сравнения ($n=16$) кашель трансформировался во влажный к $9,0 \pm 1,3$ -му дню, а прекратился лишь к $13,1 \pm 1,1$ му дню. Длительность кашлевого периода у детей с ОРЗ и пневмонией представлено на рис. 1. У больных с ОРЗ и пневмонией основной группы, длительность кашлевого периода составила $8,4 \pm 1,7$ и $10,2 \pm 0,98$ дней, соответственно и было достоверно короче, чем в группах сравнения ($13,0 \pm 0,96$ и $14,4 \pm 1,9$ дней соответственно, $p < 0,005$). При сравнении длительности и характеристики кашля у больных ОРЗ и пневмонией, получавших Бронхипрет и Бронхомунал П, различий не выявлено, что свидетельствует о положительном действии препаратов при различных вариантах респираторных заболеваний.

Рисунок 1. Длительность кашлевого периода у детей, поступивших с сухим и влажным кашлем

В группе больных ОРЗ, получавших Бронхипрет и Бронхомунал П, сроки исчезновения кашля составили 3–12 дней от начала приема препаратов, тогда как в группе сравнения дети прекращали кашлять

на 7–16-й день лечения. При пневмонии эффективность Бронхипрет и Бронхомунала П проявилось с 4–20 дня приема препарата, на 14-й день болезни все пациенты, получавшие Бронхипрет и Бронхомунал П прекратили кашлять. В группе сравнения кашель сохранялся дольше – от 7 до 16 дней.

Рисунок 2. Динамика эффективности препарата Бронхипрет и Бронхомунала П совместно при ОРЗ у детей

При рецидивирующих заболеваниях характерен более продолжительный влажный кашель, однако на фоне приема препаратов Бронхипрет и Бронхомунала П длительность кашлевого периода была достоверно короче, чем в группе сравнения. При использовании идентичной схемы лечения, в которую входили традиционные мукоактивные препараты, кашлевой период был значительно длиннее и составил 10–14 дней от начала лечения.

Таким образом, настоящее исследование подтвердило клиническую эффективность Бронхипрета и Бронхомунала П при острой патологии бронхолегочной системы у детей. При включении в терапию препарата Бронхипрет и Бронхомунала П достоверно сокращалась продолжительность кашлевого периода, отмечалось быстрая трансформация сухого кашля во влажный, кашель становится

более продуктивным, улучшалось санация трахеобронхиального дерева, что свидетельствует о способности препаратов улучшать мукоцилиарный клиренс и уменьшать застой секрета в терминальных отделах респираторного тракта. Бронхипрет и Бронхомунал П в комплексном лечении заметно сокращая сроки заболевания при ОРЗ и острой пневмонии, так как именно кашель является симптомом, который сохраняется дольше других при респираторных заболеваниях.

Список литературы:

1. Волков И.К. Место муколитической терапии в лечении хронических заболеваний легких у детей. *Consilium medicum*; приложение № 1, 2005; С. 33–36.
2. Зайцев О.В. Муколитические препараты в терапии болезней органов дыхания у детей: современный взгляд на проблему. *Р.М.Ж.*, том 11, № 1, 2003, С. 49–54.
3. Рачинский С.В., Таточенко В.К., Волков И.К. Место хронической пневмонии и хронического бронхита в бронхолегочной патологии у детей. // *Педиатрия*, № 1, 2004, С. 58–62.
4. Симбирцев А.С. Цитокины – новая система регуляции защитных реакции организма// цитокины и воспаление, Т. 1.1, № 1, 2002, С. 9–17.
5. Тотолян А.А., Фрейдлин И.С. Клетки иммунной системы – СПб: наука, 2001, С. 231.
6. Фрейдлин И.С., Тотолян А.А. Клетки иммунной системы – СПб: наука, 2001, Т. 3–4, С. 390.

СЕКЦИЯ 4.

НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ДЕКОМПРЕССИВНОЙ КРАНИОТОМИИ У ПАЦИЕНТА СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ФОРМОЙ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Логинов Никита Вадимович

*д-р неврохирургии, ГБУ РО ОКБ,
РФ, г. Рязань*

Жаднов Владимир Алексеевич

*д-р мед. наук, проф. зав. кафедры неврологии и нейрохирургии
с курсом медгенетики РязГМУ им. ак. И.П. Павлова,
РФ, г. Рязань*

Ключевые слова: инфаркт, инфаркт головного мозга, ишемический инсульт, декомпрессивная краниотомия.

Пациент А. 61 года поступил в ГБУРО ОКБ 24.05.2016 года с диагнозом: ЦВБ: Ишемический инсульт в левом каротидном бассейне. Глубокий правосторонний гемипарез. Сенсомоторная афазия. Анамнез заболевания: найден родственниками дома в бессознательном состоянии, контакту не доступен, вызвана скорая медицинская помощь. Страдает гипертонической болезнью более 7 лет (не лечится и не принимает препараты). Госпитализирован в сосудистую реанимацию. Жалобы на момент поступления не предъявлял из-за речевых нарушений. Общее состояние на момент осмотра крайне тяжелое. Дыхание спонтанное самостоятельное. Хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритм правильный. ЧСС-104 в минуту. АД 150/100 мм рт. ст., пульс 96 в минуту. Живот при пальпации мягкий безболезненный. Физиологические отправления контролирует. Неврологический статус: уровень сознания глубокое оглушение. Менингеальный синдром отсутствует. Черепно-мозговые нервы: обоняние проверить невозможно. Отмечается парез зрака влево. Поля и остроту зрения проверить невозможно. Глазное дно:

диски зрительных нервов розовые, границы четкие. Артерии узкие, извиты. Отмечается парез лицевого нерва слева. Язык не высовывает. Слух проверить невозможно. Сенсомоторная афазия. Отмечается глубокий правосторонний гемипарез. Рефлексы асимметричные. S<D с рук и ног. Проверить чувствительность невозможно из-за речевых нарушений. Общеклинические анализы. Общий анализ крови от 24.05.16: Эритроциты $3,6 \cdot 10^{12}/л$, гемоглобин 108 г/л, лейкоциты $9,6 \cdot 10^9/л$. Биохимический анализ крови 24.05.16: Общий белок – 86 г/л, АСАТ-105, АЛАТ-21, мочевины 11.1 ммоль/л, креатинин – 0.12 ммоль/л, глюкоза крови – 8,6 ммоль/л, Калий-4.0, Натрий 140. Коагулограмма от 24.5.16: МНО-1,0; АЧТВ-25,3 сек; протромбиновый индекс 0,98; Группа крови В(III) Rh + (положительный) от 26.05.16. РКТ головного мозга от 24.05.16 (при поступлении): Инфаркт в левой гемисфере головного мозга. Смещение срединных структур вправо на 0,7 см. Левый боковой желудочек компримирован. Борозды левого полушария сглажены.

Рисунок 1. Компьютерная томография от 26.05.16

Оценка состояния по международным шкалам: Шкала комы Глазго: 10 баллов при поступлении. Шкала NIHSS: 23 балла (при поступлении). Модифицированная шкала Ренкина: 4 балла. Выполнена кардиоинтервалометрия: 25.05.16 (первичная до операции). 27.05.16 на 1й день после операции и на 29.05.16 на 3й день после операции.

Таблица 1.

Кардионтевалометрия

Операция	Фоновая запись			Гипервентиляция			После гипервентиляции		
	До	После	После +3 дня	До	После	После +3 дня	До	После	После +3 дня
ЧСС уд./мин.	99	89	125	102	91	129	98	90	131
МО, Mc	609	680	419	573	664	421	604	677	427
ИН	2611	130	10201	6876	90	2952	3647	67	3693
ПАРС	9	5	9	9	7	7	9	9	7

ЧСС – частота сердечных сокращений

(Mo, Mc) – результирующий эффект регуляторных воздействий

Индекс напряжения (ИН) – показатель суммарной активности центральной регуляции ритма сердца

Показатель активности регуляторных систем (ПАРС) – оценка функционального напряжения

26.05.2016 года Установлены показания для оперативного лечения на основе рекомендательного протокола ведения пациентов с ишемическим инсультом от 2008 г. The European Stroke Organization (ESO) Executive Committee and the ESO Writing Committee. Guidelines for Management of Ischaemic Stroke and Transient Ischaemic Attack. Определены следующие критерии включения пациентов для рассмотрения вопроса об операции ДКТ:

1. Возраст 18–60 лет.
2. Признаки инфаркта СМА на КТ 50 % или более, или >145 см³ по диффузно взвешенным изображениям МРТ (ДВИ).
3. Неврологический статус по шкале NIHSS >15 баллов.
4. Угнетение уровня сознания на 1 балл и выше по пункту 1a по NIHSS (соответствует оглушению и глубже).
5. Проведение операции не позднее 48 часов от начала заболевания.

Проведена: Декомпрессивная краниотомия с одномоментной дулопластикой. Методика хирургического вмешательства: Выполнена расширенная гемикраниоэктомия и пластика твердой мозговой оболочки надкостницей и апоневрозом височной мышцы. Размер трепанационного окна составил 10 на 12 см. Послеоперационный период пациент находился в нейрореанимационном отделении. Выполнялась медикаментозная седация с продленным ИВЛ. 28.05.2016 года выполнено РКТ контроль. Срединные структуры не смещены. Остается незначительная компрессия левого бокового

желудочка. Визуализируется трепанационное окно размером 12 на 10 см.

Рисунок 2. Компьютерная томография после операции на 3-й день и 3D моделирование

После проведения РКТ контроля на (3й день после оперативного вмешательства) 29.05.16 пациенту была снята медикаментозная седация и он переведен на спонтанное дыхание. 31.5.16 пациент переведен в нейрохирургическое отделение.

Неврологический осмотр пациента после перевода в нейрохирургическое отделение:

Уровень сознания: Ясное сознание. Пациент выполняет элементарные команды. Шкала комы Глазго: 15 баллов. Шкала NIHSS: 16 баллов. Менингеальный синдром отсутствует. Отмечается легкий парез зрения влево. Отмечается парез лицевого нерва справа. Язык при высовывании отклоняется влево. Слух соответствует возрасту. Остается моторная афазия, частичная сенсорная. Глубокий правосторонний гемипарез. Рефлексы ассиметричные. S<D с рук и ног. Дыхание самостоятельное через трахеостому. ЧДД-19 в минуту. Швы сняты на 10-е сутки. Рана зажила первичным натяжением.

Обсуждение полученных результатов:

На наш взгляд, выполнение декомпрессивной трепанации черепа при злокачественной форме ишемического инсульта позволило избежать летального исхода у данного пациента. Несмотря на то, что неврологический дефицит у данного пациента регрессировал не полностью. Удалось добиться положительной динамики. Пациент вышел в ясное сознание, доступен продуктивному контакту и выполняет элементарные команды. Остается правосторонний гемипарез без тенденции к регрессу. Который, по-видимому, связан

с массивной и необратимой гибелью клеток в моторной зоне пострадавшего полушария. Изменения в данных кардиоинтервало-метрии, которая является маркером, функционального состояния нейрорегуляторных процессов, необходимы обобщения и дополнительного изучения. Отмечается высокое напряжение регуляторных систем у пациента за весь срок наблюдения, однако, отсутствие ригидности показателей и значительное снижение ПАРС в послеоперационном периоде может говорить о более благоприятном функциональном исходе оперированных больных. Ряд вопросов в нейрофункциональном исходе требует дополнительного изучения.

Список литературы:

1. Крылов В.В., Дашьян В.Г., Талыпов А.Э., Николаев А.Г. Декомпрессионная краниотомия в лечении инфарктов больших полушарий головного мозга // Материалы Национального конгресса «Неотложные состояния в неврологии». – М., 2009.
2. Archavlis E, Carvi Y., Nievas M., Coppa N.D., Delashaw J.B. The impact of timing of cranioplasty in patients with large cranial defects after decompressive hemicraniectomy. *Acta Neurochir (Wien)* 2012; 154:1055–1062.
3. Cruz-Flores S., Berge E., Whittle I.R.
4. Surgical decompression for cerebral oedema in acute ischaemic stroke. 2012 г.
5. Dae-Hyun Kim., и соавт. Updated Korean Clinical Practice Guidelines on Decompressive Surgery for Malignant Middle Cerebral Artery Territory Infarction *Journal of Stroke* 2015; 17(3): 369-376. Published online: September 30, 2015.
6. Gupta R., Connolly E.S., Mayer S., Elkind M.S. Hemicraniectomy for massive middle cerebral artery territory infarction: a systematic review // *Stroke*. – 2004. – Vol. 35 (2) – P. 539–543.
7. Jauch E.C., Saver J.L., Adams H.P.Jr., Bruno A., Connors J.J., Demaerschalk B.M., et al. Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. *Stroke* 2013; 44:870–947.
8. Van Middelaar T., Nederkoorn P.J., Van der Worp H.B., Stam J, Richard E. Quality of life after surgical decompression for space-occupying middle cerebral artery infarction: systematic review. *Int J Stroke*. 2015 Feb;10 (2):170–6. doi: 10.1111/ijss.12329. Epub 2014 Jul 15.
9. Piedra M.P., Ragel B.T., Dogan A., Coppa N.D., Delashaw JB. Timing of cranioplasty after decompressive craniectomy for ischemic or hemorrhagic stroke. *J Neurosurg* 2013; 118:109–114.

10. Sobani Z.A., Shamim M.S., Zafar S.N., Qadeer M., Bilal N., Murtaza S.G. Cranioplasty after decompressive craniectomy: an institutional audit and analysis of factors related to complications. *Surg Neurol Int* 2011; 2:123–128.
11. Simard J. Marc; Tsymbalyuk N.; Tsymbalyuk O.; Ivanova S.; Yurovsky V.; Gerzanich V. Glibenclamide Is Superior to Decompressive Craniectomy in a Rat Model of Malignant Stroke // *Stroke*. – 2010. – Vol 41. – P. 531–537.
12. Wijdicks E.F., Sheth K.N., Carter B.S., Greer D.M., Kasner S.E., Kimberly W.T., et al. Recommendations for the management of cerebral and cerebellar infarction with swelling: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. *Stroke* 2014; 45:1222–1238.
13. The European Stroke Organization (ESO) Executive Committee and the ESO Writing Committee. Guidelines for Management of Ischaemic Stroke and Transient Ischaemic Attack 2008 – [электронный ресурс] // http://www.esostroke.org/pdf/ESO08_Guidelines_Original_english.pdf p. 61.

ВЛИЯНИЕ НЕЙРОПРОТЕКТОРНОЙ ТЕРАПИИ НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ

Махмудова Зиёда Тахировна

*научный соискатель, кафедра неврологии,
Ташкентский институт усовершенствование врачей,
Республика Узбекистан, г. Ташкент*

Аннотация. Исследовалось динамики когнитивных функций и оценка эффективности нейропротекции в комплексном лечении эпилепсии. Экспериментальное изучение влияния кортексина на структуры синапсов нейронов головного мозга после острой ишемии. Обследовано 30 больных эпилепсией. Проводили изучение влияния кортексина на структуры синапсов нейронов головного мозга после острой ишемии. Проведенное клиническое исследование показало, что Кортексин помимо ноотропного эффекта, улучшает когнитивные функции у больных с эпилепсией.

Ключевые слова: эпилепсия, когнитивные нарушения, когнитивный вызванный потенциал, P300.

Эпилепсия относится к числу наиболее распространенных нервно-психических заболеваний. Эпилептические припадки находят только на поверхности проблемы эпилепсии, а нарушения

высших психических функций, изменения личности и характера при эпилепсии составляют ее «подводную часть» (Зенков Л.Р. 2001 г.). Когнитивные нарушения при эпилепсии имеют достаточно широкий диапазон проявлений, среди которых выделяют нарушения памяти, речи, внимания, мышления.

Существует ряд исследований по разработке углубленных методов терапии, направленных на различные формы эпилептических припадков [1; 2; 5]. Однако в литературе практически не говорится о базисной терапии, которая является универсальной для многих форм эпилепсии. Одним из базисных подходов в лечении эпилепсии должна быть нейропротекторная терапия. В настоящее время хорошо известно, что эпилепсия является сложноорганическим заболеванием, в основе которого присутствует морфологический субстрат, то есть органический церебральный дефект. В одних случаях это может быть микроочаговый глиоз, а в других резидуальный или даже текущей органический процесс в рамках неврологических заболеваний. Неслучайно клинические наблюдения показывают, что проблема фармакорезистентности прямо пропорционально с выраженностью органического поражения головного мозга у больных эпилепсией [4; 6]. До настоящего времени нет единого мнения о природе когнитивных нарушений у больных с эпилепсией [3; 4]. Но большинство исследователей склоняются мысли об их органическом происхождении, с прогрессированием по мере вторичного повреждения нейронов вследствие повторных эпилептических припадков (Воробьев П.А., 2003 г.).

Цель исследования:

- Является, изучение динамики когнитивных функций и оценка эффективности нейропротекции в комплексном лечении эпилепсии.
- Экспериментальное изучение влияния кортексина на структуры синапсов нейронов головного мозга после острой ишемии.

Программа исследования включала два последовательных этапа.

На первом этапе проводили изучение влияния кортексина на структуры синапсов нейронов головного мозга после острой ишемии.

Крысы (n=60) белые массой 120–140 г, после 20-минутной окклюзии сонных артерий разделены на 2 гр.: I (n=30) – внутрибрюшинно введено 2,0 мл раствора, содержащего кортексин в дозе 1 мг/кг; II (n=30) – контроль, внутрибрюшинно введено 2,0 мл физиологического раствора. Ультрамикроскопически через 1,3,7,14

и 30 дней после острой ишемии определяли общую плотность терминалей, долю их деструктивно измененных по светлому типу, содержание мелких, средних и крупных синапсов.

На втором этапе нами обследовано 30 больных эпилепсией в возрасте от 18 до 50 лет, которые находились на стационарном лечении. Средний возраст больных в период дебюта заболевания составил $24 \pm 2,6$ лет. В 1-ю группу вошли 15 больных, в комплексную терапию которых был включен Кортексин; 2-ю составили 15 больных, в лечении которых нейропротекторная терапия не использовалась. Все больные получали противосудорожные препараты (вальпроаты, карбамазепин, барбитураты). В дополнение к базисной противосудорожной терапии пациенты основной группы ежедневно получали Кортексин в дозе внутримышечно в течение 10 дней, всего 2 курса. Клиническую оценку когнитивных функций проводили с использованием теста MMSE (Mini Mental State Examination, Folstein M.F., Folstein S.E., Hugh P.R., 1975). Кроме этого использовался метод исследования, когнитивного вызванного ЭЭГ-потенциала на звуковую стимуляцию с оценкой латентностей потенциалов P300, который отражает когнитивные процессы внимания и восприятия, N200, отражающий процесс первичного опознания стимула, и разность латентности между потенциалом P300 и потенциалом N200 для оценки времени от момента первичного опознания стимула до начала когнитивных процессов восприятия, внимания и переработки информации. Исследование проводилось на аппарате «Нейро МВП4» (Россия) с программами для регистрации слуховых и зрительных когнитивных потенциалов. Для выделения P300 использовали методику распознавания значимого случайно возникающего редкого события, слухового стимула в серии незначимых стимулов. Параметры значимого стимула 65 дБ, незначимого стимула 75 дБ, длительность 40 мс. Проводилось 100 усреднений с частотой 1 Гц вызванных слуховых ответов с регистрацией их с лобных, теменных и затылочных отделов мозга при наложении электродов по Пенфилду и Джасперу системе 10/20.

Результаты исследования.

Экспериментальные исследования:

У животных I и II гр. в динамике постишемического периода наиболее выраженные изменения синаптоархитектоники I слоя коры большого мозга установлены в 1–7 сутки. Через 7 суток в I гр. доля деструктивно измененных нервных терминалей на 18,3 % меньше ($P < 0,01$), чем во II гр. Общая плотность межнейронных контактов в I гр. на 16,2 % больше, чем II гр. Нейропротективное влияние

кортексина установлено и при изучении мелких, средних и крупных контактов: через неделю содержание мелких и средних на 21,8 % ($P < 0,01$) больше, чем крупных. Аналогичное соотношение отмечено при большем их содержании и у животных без ишемии. Во II гр. животных доля мелких, средних и крупных контактов в области синапсов крайне вариабельна и поэтому достоверных различий не установлено. В.В. Семченко с соавт.(2008) полагают, что более выраженная деструкция нервных терминалей и синапсов во II гр. свидетельствует об отсутствии нейропротекции, активации ПОЛ и ингибировании ферментов антиоксидантной системы. Острая ишемия головного мозга с первых дней применения нейропротекторов закономерно использует компенсаторные механизмы увеличения эффективности функционирования синапсов. Однако, по мнению Г.Н. Крыжановского (1997), постишемическая гиперактивность синапсов части нейронов может становиться механизмом патологически усиленного возбуждения, формирования постишемической энцефалопатии. Кортиксин, сохраняя межнейронные синапсы, состояние терминалей, структурный гомеостаз межнейронных сетей, способствует восстановлению и нормализации деятельности головного мозга. В гипокампе в постишемическом периоде отмечены аналогичные изменения. Максимально выраженные различия состояния нервных терминалей ($P < 0,01$) в I и II гр. животных выявляются на 3 день перевязки общих сонных артерий. Численные различия плотности мелких, средних и крупных межнейронных синапсов в I и II гр. достоверно ($P < 0,01$) различаются на 7 и 14 дни опыта.

На основании полученных данных, а также других исследований (М.М. Дьяконов, 2009) предполагается, что кортиксин, содержащий комплекс полипептидов, тормозные и возбуждающие нейромедиаторы, обладающие антиоксидантной и ноотропной активностью, избирательно транспортируется к ишемически поврежденным участкам мозга и обеспечивает наиболее оптимальную (эндогенную) регуляцию адаптации, а затем восстановление (в определенной степени) пораженной зоны. Нарушенные процессы на уровне плазмолеммы, цитоплазматических структур, ядра кортиксин регулирует каскадом эволюционно оптимально сформированных реакций. Благодаря совокупности этих реакций в единой функциональной системе раньше восстанавливаются структура и функции наиболее низкого (молекулярного) уровня (проницаемость мембран, взаимоотношение ПОЛ/АОС и т. д.). Это стабилизирует деятельность клеток и их взаимосвязи (синапсы, терминали). Предотвращая деструкцию, дестабилизацию различных уровней функциональной системы,

стабилизируя структуру и функции нервных терминалей, синапсов, образование и выделение нейромедиаторов обеспечивается оптимальная деятельность в остром периоде ишемии головного мозга. Компенсаторно-приспособительные процессы, сформировавшиеся в эволюции, в последующем способствуют восстановлению поврежденных структур, функциональных систем и органа в целом.

Таблица 1.

Полученные результаты отражены в таблице ниже

Принимаемый препарат	MMSE(баллы)	N200 (мс)	P300 (мс)	P300- N200 (мс)
Базисная терапия	28,15	240,13	349,5	109,37
Базисная терапия +Котексин	26,7	249,34	388,56	139,22
P	0,01	0,05	0,01	0,005

Через 2 месяца после лечения у пациентов, получавших в комплексной терапии Котексин, отмечено уменьшение количество приступов эпилепсии. Нейрофизиологические исследования выявили существенное достоверное уменьшение латентности вызванных потенциалов N200, P300 и разности между латентностями этих потенциалов. Улучшение показателей когнитивной функций, в частности улучшение памяти и внимания.

В контрольной группе, не получавших в комплексной терапии Котексин, показатели когнитивной функции не обнаружено выраженной положительной динамики.

Таким образом, проведенное клиническое исследование показало, что Котексин помимо ноотропного эффекта, улучшает когнитивные функции у больных с эпилепсией.

Список литературы:

1. Гнездицкий В.В. Вызванные потенциалы головного мозга в клинической практике. – М.: Медпресс-информ, 2003. 264 с.
2. Гнездицкий В.В., Корепина О.С. Атлас по вызванным потенциалам мозга. – Иваново: Издательство «ПресСто», 2011. – 532 с.
3. Зенков Л.Р. Непароксизмальные эпилептические расстройства. // Руководство для врачей. – М.: Издательство «МЕДпресс-информ», 2007. – 277 с.

4. Зенков Л.Р., Усачева Е.Л. Утяжеление течения эпилепсии под влиянием противосудорожной фармакотерапии // V Восточно-Европейская конф. «Эпилепсия и клиническая нейрофизиология». – Ялта: Издательство «Гурзуф», 2003. – С. 177–179.
5. Коберская Н.Н. Когнитивный потенциал Р300. // Журнал «Неврология», 2003. – № 6. –С. 34–42.
6. Карлов В.А. Эпилепсия. – М: Издательство «Медицина», 1990. – 336 с.
7. Зенков Л.Р. Непароксизмальные эпилептические расстройства. Руководство для врачей. – М: МЕДпресс-информ 2007; 277.
8. Карлов В.А. Эпилепсия. – М: Медицина 1990; 336.
9. Яхно Н.Н. Когнитивные расстройства в неврологической клинике. Неврол журн 2006; 11: прилож 1: 4–12.

СЕКЦИЯ 5.

ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ

ПЛАСТИКА ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ ПАХОВОГО КАНАЛА СВОБОДНЫМ НАТЯЖЕНИЕМ ПРИ УЩЕМЛЁННЫХ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ У ДЕТЕЙ

Минбаев Ж.М.

*зав. отделением ОКП, Городская клиническая детская больница
скорой медицинской помощи (ГДКБ СМП),
Кыргызская Республика, г. Бишкек*

Аннотация. В статье описывается внедрение нового метода пластики передней стенки пахового канала у детей при его вскрытии. Приведены сравнительные результаты лечения различными методиками пластики передней стенки пахового канала.

Abstract. There is information about the new method of plastic of anterior inguinal canal during its opening in this article. The comparative results of treatment by various methods of plastic in anterior inguinal canal was included.

Ключевые слова: дети, паховые грыжи, герниопластика, ущемление.

Keywords: children, inguinal hernias, hernioplastic, strangulation.

Актуальность: Ежегодно в мире выполняется около двадцати пяти миллионов операций по поводу грыж живота. До 80% всех абдоминальных грыж составляют паховые [1].

Наружные грыжи живота встречаются у 3–4 % населения, а среди лиц пожилого и старческого возраста – у 15–17 % (Егиев В.А., 2007; Тимошин А.Д., 2007; Власов В.В., Бабий И.В., 2012). В России ежегодно у больных выполняется от 100 до 200 тысяч операций по поводу грыж, в США зафиксировано свыше 700 тысяч больных с общими затратами на повторное лечение рецидивов до 30 млн. долларов (Мясников А.Д., Колесников С.А., 2005; Винник Ю.С. с соавт., 2013; Holzheimer R.G., 2005).

За последние десятилетия количество выявленных случаев паховых грыж у детей постепенно возрастает, что можно объяснить улучшением выхаживания недоношенных и маловесных детей, а также детей с множественными врожденными пороками развития, в связи с этим растет и количество оперативных вмешательств, направленных на устранение грыжевого дефекта.

Частота врожденных косых паховых грыж среди новорожденных детей составляет от 5–15 % У недоношенных детей данная патология выявляется в два раза чаще чем у доношенных. Опасным осложнение паховой грыжи является ее ущемление. Ущемленные паховые грыжи наблюдается в 24 % случаев, лечение сводится к срочной операции. В нашей стране существует тенденция к увеличению ущемленных паховых грыж.

Данные по операциям в клиниках Кыргызстана представлены в ниже прилагающей таблице.

Таблица 1.

Годы	Всего	Поздн.пост. б. 24 ч.	неоперир		умерло	оперированно	
			до 24	поздно		до 24	поздно
2011	668	17 %	6	0	0	565	97
2012	597	15,5 %	6	0	0	511	80
2013	623	19,1 %	1	0	0	522	100
2014	589	19,0 %	20	4	0	475	90
2015	672	25,4 %	4	2	0	532	134

На современном этапе с внедрением в практику эндолапароскопической хирургии изменяется объем используемых методов в сторону миниинвазивных [2; 3; 4; 5]. К недостаткам последних причислены: сложность методики и анестезиологических пособий, дороговизна оборудования и расходных материалов, большее число противопоказаний, возможность возникновения редких, но весьма опасных осложнений [6; 7; 8; 9]. За последнее время выявлено значительное число ранних рецидивов (15–20 %) после эндоскопической герниотомии [10; 11] Соответственно вопрос о широком использовании лапароскопической пластики при паховой грыже требует дальнейшего анализа [7; 11; 12].

Имплантационные технологии позволяют реализовать следующие основные принципы устранения грыж: укрепить дегенеративно-измененные ткани брюшной стенки, ликвидировать отверстие в ней без натяжения тканей либо при минимальном их натяжении.

На Всемирной конференции герниологов в Берлине Волькер Шумперик заявил, что «... имплантационные технологии еще не являются «золотым стандартом» в хирургии паховой грыжи, и до 60 % простых грыж можно устранить аутопластическими приемами».

Результаты традиционных, так называемых «натяжных» способов пластики пахового канала достаточно изучены и не проигрывают в сравнении с «ненатяжными» технологиями по наиболее важному параметру – частоте рецидива заболевания [13].

Опасным осложнением паховой грыжи является ее ущемление. При данной патологии происходит сдавление внутренних органов в грыжевых воротах, что ведет к расстройству кровообращения и питания, выпавших в грыжевой мешок внутренних органов с угрозой развития некроза [14]. При этом требуется экстренное оперативное лечение – герниолапаротомия, полноценная ревизия ущемленных органов и проведение операции по Ру-Краснобаеву, пластика пахового канала по Мартынову

В тоже время операции по методике принятой нашей клиникой, имеющей своей главной идеей аутопластику пахового канала свободным натяжением, дают хорошие результаты.

Цель исследования: улучшить результаты лечения больных с ущемленной паховой грыжей путем совершенствования техники и выбора способа оперативных вмешательств.

Материалы и методы исследования. Было проанализировано 2033 истории болезни детей, пролеченных за 2005–2010 года в ГДКБ СМП с паховыми и паховошоночными грыжами, из них 663 больных с ущемленными грыжами.

Результаты. Все больные дети распределились по полу и по возрасту в следующем порядке.

Всего 663 детей:

Таблица 2.

пол		Возраст				Расположение грыжи		
М	ж	До 6 м	6 м–1 г	1 г–3 г	3 г–7 л	слева	справа	2 сторонняя
636	27	65	457	116	25	219	437	7
96 %	4 %	9,8 %	69 %	17,5 %	3,7 %	33 %	65,9 %	1,1 %

Дети до 6 месяцев всего 65

Таблица 3.

пол		Расположение грыжи до 6 м, всего 65–9,8 %		
М	ж	слева	справа	2 сторонняя
50	15	29	35	1
76,9 %	23,1 %	45 %	54 %	1 %

Проведено хирургическое лечение у 663 больных. Из них у 150 больных проводилось оперативное лечение – вскрытие передней стенки пахового канала с пластикой передней стенки пахового канала разными методами:

По Мартынову – 130 больных.

По методу, предложенному в нашей клинике – 20 больных.

У 10 девочек до 6 месяцев в содержимом грыжевого мешка оказались яичники, у 3 из них гангренозно-измененные яичники, которые резецированы.

Сущность модификации «Способ пластики передней стенки пахового канала», разработанной в нашей клинике состоит в том, что после рассечения передней стенки пахового канала, обработки, создается дубликатура из латеральных и медиальных листков апоневроза наружной и косой мышцы живота, путем сопоставления рассеченных краев ран с охватом пупартовой связки снаружи.

В отличие от способа Мартынова не накладываются двух рядные швы на стенку пахового канала.

Получено авторское свидетельство на изобретение № 1275 от 30.07.2010 утверждено Государственной патентной службой Кыргызской Республики.

Таблица 4.

Результаты лечения пахово-мошоночных грыж у детей различными методами

Методики пластики	Пахово-мошоночные грыжи	Результаты лечения оценивались на 7 сутки, 1 месяц		
		Неудовл.	Удовл.	хорошие
Мартынова	130 (86,67 %)	30(23,15 %)	40(30,7 %)	60(46,15 %)
Метод клиники	20 (13,3 %)	-	2 (10 %)	18 (90 %)

После пластики по методу Мартынова было 6 осложнений: отек мошонки у 5 больных, у 1 инфильтрат в области послеоперационной раны.

По методу, принятому в нашей клинике осложнений в послеоперационном периоде в виде отеков и инфильтратов не было.

Выводы. Новый метод положителен тем, что сопоставлены однородные ткани одновременно однорядными швами сближают рассеченные стенки пахового канала.

В возрастном аспекте, чем меньше возраст ребенка, тем больше ущемленных грыж.

По данным нашего исследования было отмечено, что у девочек больше ущемленных грыж до 6 месяцев, у мальчиков в более старшем возрасте.

Девочки больше подвержены к снижению репродуктивной способности.

Новый метод пластики является более физиологичным, не нарушается анатомо-физиологические функции пахового канала.

Список литературы:

1. Жебровский В.В., 1995; Федоров В.Д., 2002.
2. Кулик Я.П., Седов В.М., Гуслев А.Б. и др. Лапароскопическая внебрюшинная герниопластика в лечении больных паховой грыжей. Вестн. хир. 1995;3: 106–109, Луцевич О.Э., Гордеев С.А.
3. Прохоров Ю.А., Вдовин В.В. Лапароскопическое лечение паховых грыж. Хирургия 1997; 1: 61–62, Corbitt J.D. Transabdominal preperitoneal herniorrhaphy. Surg Laparosc Endosc 1994; 4: 410 с.
4. Ашкрафт К.У. Холдер Т.М. Детская хирургия. Пер. с англ. – Т. 2. Спб.: Хардфорд. – 1996.
5. Далецкий С.Я. Ущемленные паховые грыжи в детском возрасте. // Дис. Канд. Мед. Наук. – М, – 1950.
6. Егиев В.Н., Воскресенский П.К., Емельянов С.И. и др. Натяжная герниопластика. – М: Медпрактика 2002; 147 с.
7. Ороховский В.И. и др. Основные грыжесечения. – МУНЦЭХ, КИТИС. Ганновер–Донецк–Коттбус 2001; 236 с.
8. Сахаутдинов В.Г., Галимов О.В., Сендерович Е.И. и др. Выбор метода оперативного лечения больных с паховыми грыжами. Хирургия 2002; 1: 45–48 с.
9. Troidli H. Deutschesesellidchaft fur Chirurgie. Mitteilungen 1997; 5: 372–387 с.
10. Рутенбург Г.М., Стрижелецкий В.В., Гуслев А.Б., Корелов В.С. Эндовидеохирургическая паховая герниопластика: пятилетний взгляд на проблему. Эндоскоп хир 1998; 1: 46 с.
11. Шляховский И.А., Чекмазов И.А. Современные аспекты хирургического лечения грыж брюшной стенки. Consilium medicum. Гастроэнтерология 2002; 3: 27–28 с.

12. Федоров В.Д., Адамян А.А., Гогия Б.Ш. Эволюция лечения паховых грыж. Хирургия 2000; 3: 51–53 с.
13. Калантаров Т.К., Вакулин Г.В., Мелкян А.Г., Бегун М.С. ВОЗМОЖНОСТИ «СВОБОДНОЙ ОТ НАТЯЖЕНИЯ» ПЛАСТИКИ БРЮШНОЙ СТЕНКИ ПРИ УСТРАНЕНИИ ПАХОВОЙ ГРЫЖИ. Вестник национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова 2011; 38–40 с.
14. Дронов А.Ф., С.Р. Талыпов, С.Г. Врублевский, Н.А. Аль-Машат, М.А. Чундокова, А.Г. Маннанов, Д.В. Залихин, В.О. Трунов «Возможности лапароскопии при ущемленных паховых грыжах у детей» 47–50 с.

СЕКЦИЯ 6.

РЕВМАТОЛОГИЯ

СИНДРОМ ШЕГРЕНА В СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Шангина Ольга Анатольевна

*канд. мед. наук, доц. кафедры госпитальной терапии
Кемеровской государственной медицинской академии,
РФ, г. Кемерово*

Пермякова Елена Юрьевна

*врач пульмонолог городской клинической больницы № 3
имени Подгорбунского М.А.,
РФ, г. Кемерово*

Тищенко Евгения Викторовна

*студент Кемеровской государственной медицинской академии,
РФ, г. Кемерово*

Шелихов Валентин Григорьевич

*канд. мед. наук, доц. кафедры госпитальной терапии
Кемеровской государственной медицинской академии,
РФ, г. Кемерово*

Больная С., 80 лет.

Жалобы при поступлении в стационар на 24.06.2016:

- общая слабость, снижение аппетита (следствие этого снижение массы тела);
- отрывка воздухом, боль в эпигастрии на голодный желудок;
- повышение температуры до субфебрильных и фебрильных цифр каждый день, после обеда, сопровождающиеся ознобом;
- постоянные боли в околопупочной области, грудной клетке и спине со всех сторон. Постоянное ощущение дискомфорта, не связанное с физической нагрузкой, актом дыхания, не иррадиирующие и не изменяющиеся;
- сухость глаз, ощущение песка в глазах, постоянное желание тереть глаза;

- постоянная ноющая боль в суставах, преимущественно локтевых, плечевых и мелких суставов кистей, движения не ограничивают;

- онемение правой стопы и судороги в нижних конечностях;
- головные боли, связанные с резким перепадом давления.

Повышение давления до 220 мм.рт.ст.;

- похолодание, онемение, чувство мурашек и боли в кистях рук, наблюдается посинение конечностей;

- преходящие боли в поясничной области.

Анамнез заболевания: Зимой 2016 года появились постоянные боли в спине. Обратилась в поликлинику, данных за патологию не выявили (t нормальная, хрипов при аускультации нет). На фоне усиливающихся болей спине, правом боку и пояснице, появилась субфебрильная температура до 37,5. Неоднократно вызывалась СМП, ставился диагноз межреберной невралгии. В марте обратилась самостоятельно к терапевту, по рентгенографическому снимку выставлен диагноз внебольничная пневмония. Дано направление на госпитализацию в дежурное пульмонологическое отделение. С 4.03 по 18.03.2016 лечилась в стационаре с диагнозом: двусторонняя полисегментарная пневмония. Хронический бронхит, обострение. Выписана в удовлетворительном состоянии. После выписки в течении нескольких дней состояние ухудшилось, ощущала слабость, повышение температуры до фебрильных цифр. Вновь обратилась к джурному терапевту, после чего была направлена в ГКБ № 11. С 10.04 по 28.04 находилась на лечении в стационаре с диагнозом: внебольничная полисегментарная пневмония. По Рг ОГК от 10.04.: двусторонняя полисегментарная пневмония. Малый гидроторакс справа. На фоне лечения отмечалось улучшение самочувствия. По Рг ОГК от 27.04.: пневмония разрешилась. Пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии. После выписки вновь повышение температуры до фебрильных цифр, нарастание слабости, усиливающийся при дыхании, болевой торокальный симптом. Рг ОГК от 19.05.: венозный застой по МКК 1–2 ст, осложненный двусторонней полисегментарной пневмонией. 24.05. госпитализирована в ГКБ № 3. Обследована по схеме лихорадки. Возможные инфекционные заболевания и онкопатология не выявлены. По результатам МСКТ от 26.05.2016: с обеих сторон в легких парасептальные эмфизематозные буллы. В S3-S5, в нижних долях легких с обеих сторон имеются участки неравномерного уплотнения легочной ткани по типу матового стекла/консолидации с фиброзными тяжами линейной формы перифокально. В S3 верхней доли левого легкого кальцинат до 3 мм.

В S5 средней доли правого легкого единичный мягкотканый очаг округлой формы, размером 6 мм – по типу очага фиброза. МСКТ-картина полисегментарных инфильтративных изменений легких, в процессе разрешения. 16.06.2016 выполнена МСКТ ОГК в сравнении с МСКТ ОГК от 26.05.16: В плевральных полостях с обеих сторон появилось умеренное скопление жидкости шириной до 14 мм. Междолевая плевра неравномерно утолщена с обеих сторон. В остальном картина прежняя. На фоне лечения в легких сформировался фиброз.

22.06.2016 осмотрена ревматологом. Жалобы: Повышение температуры с января 2016 г до 39 и по настоящее время, боли в плечевых суставах и мелких суставах кистей, в мышцах, сухость во рту (пациентка рассказывает, что таблетка во рту не растворяется, постоянно пьет воду и смачивает рот, при этом жажды нет) и глазах (офтальмолог назначал капли для смачивания глаз, у пациентки нет слезы – плакать не может), «мерзнут» руки. Температура при осмотре 36,5, АД 113/68 мм рт. ст., ЧСС 77 уд. в мин.

Объективный осмотр:

Общее состояние средней степени тяжести, за счет болевого синдрома, лихорадки, общей слабости. Сознание ясное. Положение активное. Телосложение – астенический конституциональный тип. Рост 158 см, вес 49 кг, ИМТ 19 кг/м² – пониженное питание.

Осанка искривлена, правосторонний сколиоз в грудном отделе позвоночника.

Температура тела 37,0.

Выражение лица спокойное.

Кожные покровы бледные, умеренно влажные. Видимых высыпаний нет. Тургор кожи снижен. Видимые слизистые розового цвета, чисты, патологических высыпаний нет. Небольшая гиперемия щек. Подкожно-жировая клетчатка развита слабо. Отеков, пастозностей, подкожных эмфизем нет. Болезненность при пальпации отсутствует. Мышцы развиты слабо. Тонус и сила мышц снижены. Болезненность при пальпации, уплотнений не обнаружено. Конфигурация суставов не изменена. Движения в полном объеме, безболезненны. Паравертебральные точки безболезненны. При пальпации в области плечевых суставов имеется болезненность.

Дыхание через нос свободное, слизистое отделяемое с 2-х сторон. Пальпация в области пазух безболезненная. Грудная клетка астеническая, симметричная, участвует в акте дыхания равномерно. Голос громкий, речь внятная. Дополнительная мускулатура в акте дыхания не участвует, при пальпации безболезненна. Голосовое дрожание проводится равномерно. При перкуссии ясный легочной звук

над всеми полями. При аускультации дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД – 20 в минуту.

Наружные яремные вены и сонные артерии без видимых патологических изменений. Сердечный толчок, эпигастральная пульсация визуально не определяется. Верхушечный толчок пальпируется в 5 межреберье слева, на 2 см кнаружи от срединно-ключичной линии. Тоны сердца приглушены, ритмичные. ЧСС 80 уд./мин, акцент 2 тона на аорте, шумов нет. АД 130/70 мм.рт.ст. Пульс на обеих лучевых артериях одинаков, ритмичен, нормального наполнения и напряжения, 80 ударов в минуту. Границы сердечной тупости в норме.

Язык сухой с белым налетом. Живот обычной формы. Расхождения прямых мышц живота нет. Уровень свободной жидкости не определяется. При пальпации мягкий, болезненный в эпигастриальной области. Перитониальные знаки отрицательные. Печень по краю реберной дуги, край тупой, безболезненный. По Курлову 10*9*8 см. Пузырные симптомы отрицательные. Селезенка не пальпируется.

Почки не пальпируются, мочеточниковые точки безболезненны. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон.

Нарушения роста, телосложения, чрезмерной жажды, потливости нет. Щитовидная железа не видна на глаз. Слизистая глаз сухая, на роговицах нитчатые инфильтраты. Пациентка постоянно щурит глазами.

23.06. 2016 осмотрена офтальмологом: Диагноз: Нитчатый кератит обоих глаз (проявление с-ма Шегрена). Артифакция обоих глаз. ПЭ. Ангиосклероз сетчаток обоих глаз.

Таким образом,

Выделены клиничко-морфологические признаки:

Слюнные железы – гипофункция.

Глаза – сухой конъюнктивит.

Слизистые оболочки – сухие.

Кожа – сухость, синдром Рейно (чувство онемения, похолодания кончиков пальцев рук, посинение кончиков пальцев).

Суставы – артралгия п/с и мелких суставов кистей.

Мышцы – миалгии.

Серозные оболочки – гидроперикард.

Лёгкие – рецидивирующие пневмонии: 04.03.2016 г. – ГБ № 2, 18 апреля 2016 г. – ГБ № 11, 24.05.2016 г. – ГБ № 3, МСКТ ОГК с контрастированием от 26.05.2016 г. – неспецифический интерстициальный пневмонит/фиброз III типа.

ЖКТ – атрофия.

Нервная система – полинейропатия (осмотр невролога 30.05.2016 г.).

Щитовидная железа – в анамнезе гемиструма справа 1964. узел левой доли. Эутиреоз. (осмотр эндокринолога 05.06.2016 г.).

Лабораторно:

увеличение СОЭ – 50 мм/час, при нормальном значении СРБ (отрицательный от 06.06.2016.);

гипергаммаглобулинемия - 34,19%

иммуноблот – Ro – антиядерные антитела.

Классификационные критерии синдрома Шегрена:

- Наличие анти-SSA/Ro и/или анти-SSB/La антител.
- Клинические критерии.

Таким образом, на основании клинических критериев, наличия анти-SSA/Ro и/или анти-SSB/La антител.

Выставлен диагноз: Болезнь Шёгрена, хронического течения, развернутая стадия с поражением слюнных желез (гипофункция слюнных желез), глаз (сухой конъюнктивит), суставов (артралгии), кожи (синдром Рейно), поражение лёгких (рецидивирующие пневмонии, неспецифический интерстициальный пневмонит/фиброз III типа), серозит (гидроперикард).

Пациентка направлена для дальнейшего лечения к ревматологу.

Заключение: Данный клинический случай дебюта аутоиммунного заболевания в старческом возрасте акцентирует внимание терапевтов и врачей других специальностей на возможность дебюта в столь позднем возрасте, проведение обширной дифференциальной диагностики с включением самых современных методов обследования для подтверждения диагноза.

СЕКЦИЯ 7.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КРАТКИЙ ОЧЕРК РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КАРДИОЛОГИИ

Замахина Ольга Владимировна

*ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней,
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Омский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации,
РФ, г. Омск*

Усачева Елена Владимировна

*канд. мед. наук, доц. кафедры пропедевтики внутренних болезней,
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Омский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации,
РФ, г. Омск*

OVERVIEW OF NATIONAL CARDIOLOGY

Olga Zamakhina

*assistant of the Department Propaedeutics of Internal Medicine
Omsk State Medical University,
Russia, Omsk,*

Elena Usacheva

*phD, Department Propaedeutics of Internal Medicine
Omsk State Medical University,
Russia, Omsk*

Аннотация. Взяв за основу периодизацию развития кардиологии в работах отечественных исследователей, в статье рассмотрены особенности развития отечественной кардиологии на современном этапе. Уже к началу 1970-х годов кардиология располагала собственной организацией, включая международные сообщества ученых и специализированные национальные исследовательские центры, высоко поднялся ее авторитет в обществе, что дало ей право на самостоятельное существование. Современный этап (со второй половины 1970-х годов) связан организационным оформлением кардиологии как самостоятельной области медицинской науки и одного из приоритетных направлений отечественного здравоохранения. Отсчет этого этапа, по-видимому, можно вести с 1975 года, когда в соответствии с постановлением Совета Министров СССР был образован Всесоюзный кардиологический научный центр АМН (ВКНЦ). Развитие цивилизации, рост урбанизации и индустриализации, меняющие условия жизни, сопровождались увеличением количества сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в структуре заболеваемости и смертности населения в мире, и в России в том числе. Это определило необходимость создания научно-исследовательских институтов (НИИ) в разных регионах страны. Вслед за первым институтом кардиологии в Москве создаются республиканские НИИ кардиологии. Кардиология на современном этапе характеризуется признанием российской кардиологической науки зарубежными коллегами, показателем чего стало проведение крупных международных научных мероприятий, в организации которых активное и ведущее участие принимают различные вновь создаваемые НИИ кардиологии и общества кардиологов.

Abstract. The article shows the periodization of the development of cardiology in Russia. By the beginning of the 1970, cardiology has its own organization, including the international community of scholars and specialized national research centers, holding it high credibility in the community, which gave her the right to independent existence. The current stage (the second half of 1970) related to organizational design cardiology as an independent field of medicine and one of the priorities of national health care. Counting this stage, apparently, it can be carried out since 1975, when in accordance with the Council of Ministers of the USSR was created by the National Cardiology Research Center of Academy of Medical Sciences. The development of civilization, urbanization and industrialization, the changing conditions of life, accompanied by an increase in the number of cardiovascular diseases in the structure of morbidity and mortality in the world and in Russia as well. It identified the need to create research

institutes across the country. After the first Cardiology Institute in Moscow created the Republican Research institutions for Cardiology, Russian Cardiac Science has received recognition of foreign colleagues, this indicator was the holding of large international research activities in the organization are active and leading part adopted various newly formed Society of Cardiology. Under the auspices of these societies are organized all-Russian and international congresses, conferences, symposia, seminars school. Cardiology at the present stage is characterized by the recognition of the Russian Cardiology Scientific foreign colleagues, which was an indicator of major international scientific events, in the organization of which the active and leading participation take various newly established Institute of Cardiology and Society of Cardiology.

Ключевые слова: история кардиологии в России; современный этап; кардиологические общества.

Keywords: cardiology history in Russia; present stage; cardiology societies.

Как медицинская наука кардиология возникла в общей логике развития естественнонаучных дисциплин и научно-технического прогресса, пройдя определенные этапы на пути к самостоятельной отрасли медицины. Вопросы периодизации в развитии кардиологии уже рассматривались в работах отечественных исследователей [1; 2; 24]. Взяв их за основу, мы хотели осветить особенности развития кардиологии в России на современном этапе.

Специфика начального этапа дифференциации кардиологии была связана с накоплением и классификацией эмпирического материала – клинических данных, роли внутренних патологий в развитии сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), функциональными исследованиями.

Еще до окончания войны, в апреле 1945 года в системе вновь созданной Академии медицинских наук (АМН) СССР на базе клиник Всесоюзного института экспериментальной медицины был сформирован Институт экспериментальной и клинической терапии АМН СССР, призванный решать многогранные проблемы медицины внутренних болезней. В 1948 году он был реорганизован в Институт терапии АМН СССР. Директором Института стал академик, ленинградский терапевт, д-р мед. наук, профессор Александр Леонидович Мясников (1899–1965), которого считают основоположником науки кардиологии в СССР. Институт стал ведущим учреждением в Советском Союзе, разрабатывающим проблемы сердечно-сосудистой

патологии. Большинство работ были приоритетными для СССР и велись на уровне международных исследований [23, с. 6].

В 1950-е – середине 1970-х годов кардиология оформилась как самостоятельная клиническая научно-учебная дисциплина [2]. Академик Чазов Е.И. в 1985 году вспоминал: «Тридцать лет назад, когда я учился в медицинском институте, такой дисциплины просто не существовало». Ее возникновению в значительной степени способствовало появление и развитие кардиохирургии и новых инструментальных методов диагностики. Открывшиеся новые технические возможности привели к быстрому количественному росту исследований ССЗ и накоплению большого багажа знаний о них [24].

В 1961 году создается журнал «Кардиология», позже появляются и другие специализированные кардиологические журналы [5]. Научные термины с корнем «кардио» находят официальное признание в словаре медицины в 1960–70-е годы. Важным направлением работы становится международное сотрудничество – интеграция российской кардиологии в общемировые процессы. К этому времени проблемы кардиологии вызвали интерес и споры уже не только в терапевтическом обществе, но и в среде хирургов. Советские хирурги все чаще проводили операции на сердце.

В 1964 году академик А.Л. Мясников стал одним из четырех ученых в мире, которые были удостоены высочайшей награды Международной ассоциации кардиологов – золотого фонендоскопа – «символа того, что его обладатель слышит в человеческом сердце больше, чем кто-либо на земле» [23, с. 6].

В 1965 году после скоропостижной смерти А.Л. Мясникова директором Института терапии АМН СССР стал его ученик – профессор Евгений Иванович Чазов, возглавивший создаваемую кардиологическую службу и Всесоюзное кардиологическое общество [9, с. 93].

Развитие цивилизации, рост урбанизации и индустриализации, меняющие условия жизни, в конечном счете, сопровождались увеличением количества ССЗ в структуре заболеваемости и смертности населения в мире, и в России в том числе. Это определило необходимость создания научно-исследовательских институтов (НИИ) в разных регионах страны. Вслед за первым институтом кардиологии в Москве создаются республиканские НИИ кардиологии [5].

В 1965 году в Новосибирске на базе НИИ экспериментальной биологии и медицины был создан Институт патологии кровообращения Минздрава РСФСР. Его научным руководителем

и директором до 1991 года являлся известный советский кардиолог и кардиохирург, д-р мед. наук, профессор, академик АМН СССР Евгений Николаевич Мешалкин (1916–1997). Ныне Институт носит имя своего основателя, и является одним из крупнейших многопрофильных научных, клинических и образовательных учреждений специализированной медицинской помощи [7].

В 1967 году Институт терапии АМН СССР был переименован в НИИ кардиологии А.Л. Мясникова, основными направлениями научных исследований Института стали: атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, тромбозы, острый инфаркт миокарда, артериальная гипертензия, нарушения ритма сердца, первичные поражения миокарда, недостаточность кровообращения. Сотрудниками Института разработаны проблемы диагностики и лечения основных заболеваний сердечно-сосудистой системы, включая хирургическое лечение [1, с. 44].

Таким образом, уже к началу 1970-х годов кардиология располагала собственной организацией, включая международные сообщества ученых и специализированные национальные исследовательские центры, высоко поднялся ее авторитет в обществе, что дало ей право на самостоятельное существование.

Современный этап развития отечественной кардиологии (со второй половины 1970-х годов) связан организационным оформлением кардиологии как самостоятельной области медицинской науки и одного из приоритетных направлений отечественного здравоохранения [1, с. 44]. Отсчет этого этапа, по-видимому, можно вести с 1975 года, когда в соответствии с постановлением Совета Министров СССР был образован Всесоюзный кардиологический научный центр АМН (ВКНЦ). Когда начались кардинальные изменения в жизни нашего общества, распад Советского Союза, образование новых независимых государств, изменение экономических законов и условий, ВКНЦ стал называться Кардиологическим научным центром РАМН (в 1992 году), а затем Российским научно-производственным комплексом (РК НПК) Министерства здравоохранения [8].

30 октября 1978 г., согласно приказу Минздрава № 1038, в стране официально введена специальность «врач-кардиолог». Утверждены положения о кардиологическом диспансере, кардиологическом отделении стационара, кардиологическом кабинете поликлиники и т. д. Кардиология официально стала частью системы здравоохранения СССР [5]. Кардиологический научный центр приобрел статус головного учреждения и координатора научных исследований

по кардиологии, ведущихся в целой сети создаваемых филиалов по стране. В 1979 г. в Томске на базе медицинского института был создан филиал Всесоюзного кардиологического научного центра. В настоящее время это ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН, который возглавляет д-р мед. наук, академик РАН Ростислав Сергеевич Карпов. Институт, пройдя 30-летний путь, превратился в крупное научно-исследовательское учреждение, с филиалами в Тюмени и Владивостоке. Сотрудниками института созданы и внедрены в практическое здравоохранение различных регионов России, прежде всего Сибири и Дальнего Востока, современные технологии по направлениям кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии [13].

В 1980 году по инициативе Владимира Андреевича Алмазова (1931–2001) был создан НИИ кардиологии в Ленинграде, ныне ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова», в котором велись новейшие разработки в области молекулярной биологии и клеточных технологий в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Клиническая кардиология и кардиохирургия, аритмология, ревматология, функциональная инструментальная диагностика – стали основными направлениями развития петербургской (ленинградской) кардиологической школы [6].

В этом же 1980 году был организован Саратовский научно-исследовательский институт кардиологии как Саратовский филиал Ленинградского НИИ кардиологии. Приоритетными направлениями в деятельности научно-исследовательского института стали разработка эффективных методов диагностики, лечения, профилактики и медицинской реабилитации больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, новых медицинских технологий в кардиологии с использованием систем телеметрии и информационных локальных компьютерных систем, а также методов прогнозирования возможностей развития, течения и исходов основных сердечно-сосудистых заболеваний [19].

В 1983 году по инициативе АМН СССР Министерство здравоохранения СССР приняло решение об организации с 1 января 1984 года в г. Тюмени кардиологической клиники Томского филиала Всесоюзного кардиологического научного центра Академии медицинских наук (ВКНЦ АМН) СССР, который в 1985 году был преобразован в самостоятельный филиал ВКНЦ АМН СССР, а в 1988 году – в самостоятельный институт, и передан в Сибирское отделение АМН СССР. Преобразованное учреждение, получившее название «Научно-исследовательский институт клинической

и профилактической кардиологии», должно было стать координатором научных исследований на Тюменском Севере. С 1998 года НИИ был реорганизован в Филиал НИИ кардиологии Томского научного центра СО РАМН «Тюменский кардиологический центр» [12].

В 1985 году был создан Инфарктный центр в Свердловске. Это был первый уникальный опыт создания в стране таких инфарктных центров. Его открытие позволило увеличить объем оказания медицинской помощи для пациентов с острым инфарктом миокарда в Екатеринбурге в 2 раза. Позднее центр был переименован в ГБУЗ СО «Уральский Институт Кардиологии», его руководителем стал д-р мед. наук, профессор, академик РАЕН Ян Львович Габинский. Новаторские идеи Я.Л. Габинского (конвейерный замкнутый цикл лечения больных с инфарктом миокарда, автоматизированная сетевая история болезни, биофизические методы контроля гемостаза у кардиологических больных, лаборатория экстракорпоральных методов лечения и др.) пользуются популярностью в практическом здравоохранении России и тиражируются во многих крупных городах страны [3, с. 6–7; 11].

В 1988 году произошло выведение из состава ВКНЦ Института профилактической кардиологии, который был преобразован в Центр профилактической медицины, ныне Государственный Научно-Исследовательский Центр Профилактической медицины МЗ РФ, г. Москва, возглавляемый главным специалистом – экспертом кардиологии Министерства Здравоохранения и социального развития Российской Федерации, д-р мед. наук, профессором, академиком РАМН Рафаэлем Гегамовичем Огановым [8].

В 1996 году постановлением ВКНЦ АМН СССР был переименован в Российский кардиологический научно-производственный комплекс Министерства Здравоохранения РФ, а в 2005 году – в ФГУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс Росздрава», во главе с академиком РАН и РАМН Евгением Ивановичем Чазовым [8; 9, с. 93–95].

В 1998 году в Москве учреждается Центр по хирургической и интервенционной аритмологии сердца (ЦХИА) под руководством Лео Антоновича Бокерия. В последующие годы, согласно решению ЦХИА, создаются 7 региональных аритмологических центров по всей стране [20, с. 17–26].

В 1963 году в СССР была основана первая профессиональная ассоциация врачей-кардиологов, которая в 1966 году получила название Всесоюзное научное общество. Постепенно происходило формирование кардиологических научных школ в разных регионах

страны [8]. В 1964 году было создано региональное Ленинградское кардиологическое научное общество, которое возглавил д-р мед. наук, профессор Зиновий Моисеевич Вольнский. С 1973 года Ленинградское (ныне – Санкт-Петербургское) кардиологическое научное общество носит имя Г.Ф. Ланга [4].

В 1993 году Всесоюзное научное общество было переименовано во Всероссийское научное общество кардиологов (ВНОК). В этом же году при поддержке ВНОК создается «Российский кардиологический журнал». В 1994 году ВНОК зарегистрировано во Всемирной ассоциации сердца (World Heart Federation), которое с 2011 года переименовывается в Российское кардиологическое общество (РКО) [5].

В 1999 году под эгидой ВНОК было создано Общество специалистов по сердечной недостаточности, основной задачей которого является внедрение новых технологий диагностики, лечения и профилактики сердечной недостаточности [10].

В 2002 году по инициативе заместителя директора Центра хирургической и интервенционной аритмологии МЗ РФ, член-корр. РАМН, д-р мед. наук, профессора Амираана Шотаевича Ревшвили создается Общероссийская общественная организация «Всероссийское научное общество специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции». Цель новой организации – объединение творческих усилий ее членов в области прогнозирования, развития и реализации научно-практических достижений в области клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции, а также развитие и укрепление связей специалистов в области клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции, как в Российской Федерации, так и за рубежом [6; 16].

Национальное научное общество «Кардиоваскулярная профилактика и реабилитация» создается в 2007 году при участии Всероссийского Научного Общества Кардиологов с целью координации усилий специалистов в сфере кардиоваскулярной профилактики и реабилитации в Российской Федерации, позднее оно переименовывается в Национальное медицинское общество профилактической кардиологии [14].

Российское медицинское общество по артериальной гипертонии (РМОАГ) создается в 2008 году, под руководством д-р мед. наук, профессора Чазовой Ирины Евгеньевны как профессиональное общество специалистов кардиологов, терапевтов и врачей других специальностей, для интеграции и распространения новейших достижений по вопросам артериальной гипертонии, информационной поддержки научных и клинических разработок [15].

В 2009 году образуется общероссийская общественная организация «Национальное Общество по изучению Атеросклероза» (НОА). Цель его создания – объединение усилий специалистов, занимающихся изучением атеросклероза, и направление их на решение актуальных проблем, связанных с профилактикой, диагностикой и терапией атеросклероза и его осложнений; распространение современных научных достижений среди медицинской общественности и населения, для снижения заболеваемости и смертности в России от сердечно-сосудистых заболеваний [21]. В этом же 2009 году, под руководством д-р мед. наук, профессора Аронова Давида Мееровича, создается общероссийская общественная организация «Российское общество кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики» (РосОКР). Цель Общества – содействие развитию в субъектах Российской Федерации системы комплексной реабилитации больных и вторичной профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также комбинированных (сочетанных) заболеваний сердечно-сосудистой системы и других систем организма, внедрение в практическое здравоохранение новых методологий и новейших достижений науки и техники в области медицинской реабилитации и кардиопрофилактики [18].

В 2010 году с целью усиления профилактической направленности здравоохранения в области артериальной гипертензии и других факторов риска сердечно-сосудистых осложнений была создана под руководством д-ра мед. наук, профессора, Жанны Давидовны Кобалавы общероссийская общественная организация «Содействия профилактике и лечению артериальной гипертензии «Антигипертензивная Лига» [22].

В 2013 году, во главе с д-ром мед. наук, профессором Руда Михаилом Яковлевичем создается Общество специалистов по неотложной кардиологии. Его целью стало объединение усилий специалистов, занимающихся лечением больных с неотложной кардиологической патологией, изучение клинических, организационных, теоретических и экспериментальных проблем этой области медицины, и направленных их на решение актуальных проблем, связанных с развитием острого коронарного синдрома, острой сердечной недостаточности, нарушениями ритма и другими состояниями. Внедрение в жизнь общества и медицинскую практику современных подходов по первичной и вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний должно привести к снижению заболеваемости и смертности [17].

Подытоживая историю развития отечественной кардиологии на современном этапе нужно отметить признание российской кардиологической науки зарубежными коллегами, показателем чего стало проведение крупных международных научных мероприятий, в организации которых активное и ведущее участие принимали различные вновь создаваемые НИИ кардиологии и общества кардиологов.

Список литературы:

1. Бородулин В.И., Глянецв С.П., Тополянский А.В. Этапы становления и дальнейшего развития отечественной кардиологии. Часть 1. История медицины. – 2014. № 3(3). – С. 44.
2. Бородулин В.И. Очерки истории отечественной кардиологии. // – М.: Медицина, 1988. – 304 с.
3. Габинский Я. Дорога в город сердца // Медицина и здоровье. – 2013. – № 9 (89). С. 6–7.
4. История общества. Официальный сайт Санкт-Петербургского кардиологического общества. – URL: <http://scardiospb.ru/history> (Дата обращения: 26.03.2015).
5. История Российского кардиологического Общества. Официальный сайт Российского кардиологического Общества. – URL: <http://www.scardio.ru/obschestvo/istoriya/> (Дата обращения: 28.03.2015).
6. История Центра. Официальный сайт ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова». – URL: http://www.almazovcentre.ru/?page_id=121 (Дата обращения: 28.03.2015).
7. История. Официальный сайт Новосибирского научно-исследовательского института патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина. – URL: http://www.meshalkin.ru/institut/obshhaya_informatsiya_ob_uchrezhdenii.html (Дата обращения: 23.02.2015).
8. История. Официальный сайт Российского кардиологического научно-производственного комплекса. - URL: <http://cardioweb.ru/istoriya> (Дата обращения: 28.03.2015).
9. Лобезник Л.Б. Академику Евгению Ивановичу Чазову 85 лет. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2014. – № 6. – С. 93–95.
10. Меморандум. Официальный сайт общества специалистов по сердечной недостаточности. – URL: <http://medic.ossn.ru/about/memorandum/> (Дата обращения: 28.03.2015).
11. Наша история. Официальный сайт ГБУЗ СО «Уральский Институт Кардиологии». – URL: http://cardio-burg.ru/index.php/cardiocenter/nasha_istoriya (Дата обращения: 28.03.2015).

12. Наша история. Официальный сайт Тюменского кардиологического диспансера. – URL: <http://www.infarkta.net/about/history> (Дата обращения: 28.03.2015).
13. Наша история. Официальный сайт ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН. – URL: <http://www.cardio-tomsk.ru/o-nas/nasha-istorija.html> (Дата обращения: 28.03.2015).
14. Об обществе. Официальный сайт Национального Общества профилактической кардиологии. – URL: <http://www.cardioprevent.ru/scientific-society/about/default.asp> (Дата обращения: 28.03.2015).
15. Об обществе. Официальный сайт российского медицинского Общества по артериальной гипертензии. – URL: <http://www.gipertonik.ru/rmoag-information> (Дата обращения: 28.03.2015).
16. Официальный сайт «Всероссийского научного общества специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции». – URL: <http://www.electrophysiology.ru/> (Дата обращения: 28.03.2015).
17. Официальный сайт Общества специалистов по неотложной кардиологии. – URL: <http://acutecardio.ru/> (Дата обращения: 28.03.2015).
18. Официальный сайт российского Общества кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики (РосОКР). – URL: <http://www.rosokr.ru/about> (Дата обращения: 28.03.2015).
19. Официальный сайт Саратовского НИИ кардиологии Росздрава. – URL: www.sarniik.ru (Дата обращения: 28.03.2015).
20. Ревишвили А.Ш. Бокерия Л.А. – инователь хирургической аритмологии // Креативная кардиология. – 2009. – № 2. – С. 17–26.
21. Устав общества. Официальный сайт Национального Общества по изучению Атеросклероза. – URL: <http://noatero.ru/ru/noa/ustav-obshchestva> (Дата обращения: 28.03.2015).
22. Учредительные документы. Официальный сайт общественной Организации «Содействия профилактике и лечению артериальной гипертензии «Антигипертензивная Лига». – URL: http://www.ahleague.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=111&lang=ru (Дата обращения: 28.03.2015).
23. Чазов Е.И. Александр Леонидович Мясников (к 80-летию со дня рождения) // Кардиология. – 1979. – № 12. – С. 6.
24. Чазов Е.И. Сердце и XX век. – М.: Педагогика, 1985. – 160 с.

СЕКЦИЯ 8.

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ КРОВООБРАЩЕНИЯ

Кузовников Алексей Евгеньевич

*канд. мед. наук, ассистент кафедры общей патологии
и патологической физиологии медицинского института РУДН,
РФ, г. Москва*

Пасечник Анатолий Васильевич

*канд. мед. наук, старший преподаватель кафедры общей патологии
и патологической физиологии медицинского института РУДН,
РФ, г. Москва*

Аннотация. Метаболическая фармакотерапия хронической сердечной недостаточности имеет своей целью восстановление на органном, тканевом, клеточном, субклеточном и молекулярном уровнях систолической сократимости и диастолической растяжимости или податливости (compliance) стенок желудочков сердца как в условиях покоя, так и, по возможности, при максимально возможной для больного физической нагрузке. Применение метаболических кардиотропных лекарственных средств позволяет постепенно, но устойчиво увеличить ударный и минутный объемы кровообращения вследствие повышения фракции выброса поврежденного желудочка сердца и постепенно уменьшить величину давления крови в венах и объем застойных сердечных отеков в круге кровообращения, из которого поврежденный желудочек сердца откачивает кровь.

Ключевые слова: метаболические кардиотропные лекарственные средства, триметазидин, недостаточность кровообращения, сердечная недостаточность, инотропное метаболическое действие, триглицериды, свободные жирные кислоты, гликолиз анаэробный и аэробный, липолиз, пируват, лактат, аланин.

К числу наиболее актуальных проблем современной клинической медицины относятся профилактика и лечение ишемической болезни сердца, особенно в случаях ее осложнения возникновением и развитием хронической сердечной недостаточности кровообращения, значительно ухудшающей как субъективное самочувствие, так и объективное состояние, и качество жизни больных. Это прежде всего обусловлено ее широкой распространенностью среди населения России и всего мира, и весьма высокой долей в структуре общей заболеваемости и смертности населения прежде всего цивилизованного мира [1, с. 911].

В последние несколько десятилетий все больше внимания уделяют применению кардиотропных метаболических лекарственных средств для лечения больных с хронической недостаточностью кровообращения. Механизмы действия метаболических лекарств разнообразны, и в первую очередь направлены на повышение эффективности энергетического метаболизма непрерывно сокращающихся кардиомиоцитов предсердий и желудочков сердца [2, с. 290].

Значительно большая роль в энергетическом снабжении непрерывно сокращающихся кардиомиоцитов предсердий и желудочков сердца принадлежит свободным жирным кислотам, глицерину, а также конечным продуктам анаэробного гликолиза пирувату и лактату, а также продукту трансаминирования пирувата в лице классической аминокислоты аланина, непрерывно поступающими в циркулирующую кровь из рабдомиоцитов, особенно в условиях значительной физической нагрузки на организм больного [4, с. 690].

Поэтому β -окисление свободных жирных кислот в матриксе митохондрий сокращающихся кардиомиоцитов с образованием больших количеств ацетил-КоА уравнивается непрерывным карбоксилированием пирувата в оксалоацетат, незаменимый для включения ацетил-КоА в первую цитратсинтазную реакцию цикла олигокарбоновых кислот Ганса Кребса. Пируват непрерывно поступает в кардиомиоциты из циркулирующей крови, а также непрерывно образуется в их цитоплазме из лактата и аланина, непрерывно поступающих в циркулирующую кровь из рабдомиоцитов, особенно в условиях физической нагрузки [1, с. 912].

Триглицериды, свободные жирные кислоты и глицерин в циркулирующей крови в основном являются продуктами липолиза в адипоцитах, которые являются естественными физиологическими хранителями липидов в организме, особенно в условиях ожирения, нередкого у больных с ишемической болезнью сердца и определяемой

ею недостаточностью кровообращения как в малом, так и в большом кругах кровообращения [2, с. 292].

Для полного окисления свободных жирных кислот через ацетил-КоА в цикле Ганса Кребса одного глицерина явно недостаточно. Требуется еще один, более концентрированный источник пирувата и оксалоацетата в непрерывно сокращающихся кардиомиоцитах. Обычно им является лактат и аланин из скелетных мышц, а не только глицерол из жировой ткани. Поэтому работающее сердце непрерывно захватывает лактат, пируват и аланин из протекающей через его коронарные сосуды артериальной крови для непрерывного синтеза оксалоацетата в матриксе митохондрий их кардиомиоцитов [3, с. 208].

Без этого непрерывного синтеза оксалоацетата в матриксе митохондрий кардиомиоцитов свободные жирные кислоты и другие доступные для усвоения кардиомиоцитами липиды эффективно окисляться в них не могут, так как жиры сгорают только в пламени углеводов, то есть при достаточной концентрации в матриксе митохондрий образующегося из пирувата оксалоацетата.

При этом новые молекулы ацетил-КоА должны непрерывно образовываться в матриксе митохондрий кардиомиоцитов предсердий и желудочков работающего сердца в процессе β -окисления свободных жирных кислот и при окислительном декарбоксилировании конечного продукта анаэробного гликолиза пирувата желудочков работающего сердца [2, с. 292].

Поэтому свободные жирные кислоты, глицерин, глюкоза и лактат являются главными субстратами энергетического метаболизма и главным молекулярным топливом для непрерывно работающего сердца как практически здорового человека, так и больного с недостаточностью кровообращения [5, с. 948].

Клетки сократительного миокарда инсулинозависимы и в качестве молекулярного топлива потребляют свободные жирные кислоты (65 %), глюкозу (15 %), лактат и пируват (20 %), особенно в условиях физической нагрузки, когда молочная и пировиноградная кислоты, а также аланин в большом количестве оттекают от скелетных мышц, захватываясь из циркулирующей крови гепатоцитами и кардиомиоцитами [4, с. 690].

Доля глюкозы в энергетическом обеспечении сокращений кардиомиоцитов не так значительна по сравнению не только с инсулинонезависимой нервной тканью и эритроцитами, но и с инсулинозависимыми гепатоцитами, для которых глюкоза является главным потребляемым из крови субстратом, большая часть которой запасается в цитоплазме гепатоцитов в форме гликогена,

синтезируемого из глюкозо-6-фосфата, и расходуется печенью в пост- и межабсорбтивных периодах для поддержания постоянного физиологического уровня глюкозы в циркулирующей крови для устойчивого питания инсулинонезависимой нервной ткани и эритроцитов [3, с. 207].

Современная фармакотерапия ишемической болезни сердца и недостаточности кровообращения должна определенно повышать коэффициент полезного действия (КПД) сокращающегося миокарда и фракцию изгнания или выброса (EF, то есть ejection fraction) поврежденного желудочка сердца.

Эффективность сокращений поврежденного миокарда сердца у больных с его ишемической болезнью, осложнившейся недостаточностью кровообращения, может быть повышена путем осуществления метаболического сдвига после начала приема больным метаболического кардиопротектора триметазидина.

Лекарство осуществляет скрытое метаболическое действие, влияя на интенсивность усвоения сокращающимися кардиомиоцитами липидных и углеводных субстратов энергетического метаболизма из циркулирующей крови. Интенсивность усвоения глюкозы и ее метаболитов клетками сердца возрастает, за счет чего увеличивается скорость образования в матриксе митохондрий пирувата и оксалоацетата, не заменяемого никакими другими субстратами и необходимого для включения продукта β -окисления свободных жирных кислот в матриксе митохондрий ацетил-КоА в цикл олигокарбоновых – кислот для его полного окисления.

Такое повышение фракции выброса у больного под влиянием кардиотропной метаболической терапии триметазидином определяется прежде всего селективным торможением им ферментативной активности митохондриального энзима длинноцепочечной 3-кетоацил – КоА-тиолазы, катализирующей последнюю, четвертую реакцию тиолизиса и отщепления молекулы ацетил-КоА в цепи β -окисления свободных жирных кислот в матриксе митохондрий.

Поэтому применение триметазидина у больных с ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью кровообращения достоверно увеличивает эффективность перекачки крови поврежденным желудочком сердца за счет осуществления метаболического перераспределения в кардиомиоцитах с увеличением потребления ими глюкозы и синтеза из образующегося в больших количествах пирувата дополнительных молекул оксалоацетата, конденсирующихся с молекулами ацетил-КоА, образующихся в большом количестве из свободных жирных кислот в матриксе

митохондрий кардиомиоцитов, в молекулы цитрата в первой реакции цикла Ганса Кребса.

Тем самым может быть обеспечено полное окисление свободных жирных кислот в митохондриях кардиомиоцитов для обеспечения более полноценных сокращений поврежденного сердца, способных обеспечить эффективную компенсацию развившейся у больного с ишемической болезнью сердца сердечной недостаточности кровообращения.

Список литературы:

1. Lopatin Y.M., Rosano G.M., Fragasso G., Lopaschuk G.D., Seferovic P.M., Gowdak L.H., Vinereanu D., Hamid M.A., Jourdain P., Ponikowski P. Rationale and benefits of trimetazidine by acting on cardiac metabolism in heart failure // *Int. J. Cardiol.* – 2016. – Vol. 203. – № 1. – P. 909–915.
2. Loiacono F., Alberti L., Lauretta L., Puccetti P., Silipigni C., Margonato A., Fragasso G. Metabolic therapy for heart failure // *Recenti Prog. Med.* – 2014. – Vol. 105. – №№ 7-8. – P. 288–294.
3. Tsioufis K., Andrikopoulos G., Manolis A. Trimetazidine and cardioprotection: facts and perspectives // *Angiology.* – 2015. – Vol. 66. – № 3. – P. 204–210.
4. Wang J., Guo T. Metabolic remodeling in chronic heart failure // *J. Zhejiang Univ. Science B.* – 2013. – Vol. 14. – № 8. – P. 688–695.
5. Zhou X., Chen J. Is treatment with trimetazidine beneficial in patients with chronic heart failure? // *PLOS One.* – 2014. – Vol. 9. – № 5. – P. 946–960.

O'ZBEK TILIDA KONFERENSIYA HISOBOTLAR

BO'LIM 1.

TERI VA TANOSIL KASALLIKLARI

БОЛАЛАРДА ПСОРИАЗ КАСАЛЛИГИ КЛИНИК КЕЧИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Хаитов Қахрамон Нажмитдинович

*Тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Тошкент Педиатрия Тиббиёт Институтини,
Ўзбекистон, Тошкент*

Тураев Бобур Ботир ўғли

*Тошкент Педиатрия Тиббиёт Институтини талабаси,
Ўзбекистон, Тошкент*

Тураева Юлдуз Шухрат қизи

*Тошкент Педиатрия Тиббиёт Институтини талабаси,
Ўзбекистон, Тошкент*

Псориаз – сурункали-қайталама тарзда кечувчи, мультифакториал табиатга эга бўлган, турли омиллар таъсирида юзага келувчи тери касаллиги. Псориаз этиологияси ҳозирги кунгача номаълум бўлиб, унинг патогенезида ирсий, невроген, алмашинув, эндокрин, иммунологик сабаблар муҳим аҳамият касб этади. Касаллик кўп ҳолларда эрта болалик даврида бошланиб, узоқ йиллар давомида теридаги тошмаларнинг тарқалиб бориши, рецидивларнинг тез-тез қайталаниши оқибатида, псориазнинг системали ва ногиронлик даражасигача олиб боровчи шакллари ривожланади. Турли мамлакатларда псориаз касаллигининг тарқалиш даражаси 3–7 % ни ташкил этади [1; 2; 5; 7]. Барча мавжуд тери касалликлари орасида эса псориаз 15–30 % ҳолатларда кузатилади. Касаллик болалар орасида ҳам кенг тарқалганлиги ҳақида маълумотлар кўп ва изланишлар

натижаларига кўра катта ёшдаги беморларнинг 2–12 % ида псориаз 10 ёшгача бўлган даврда бошланган [3; 4; 6].

Изланишимизнинг асосий мақсади: Болаларда псориаз касаллиги клиник кечишидаги ўзига хос хусусиятлари ва уларнинг касаллик ташхисотида ахамиятини аниқлаш.

Изланишнинг материал ва услублари: ТошПМИ клиникаси дерматология булимида 2015–2016 йилларда стационар шароитида, “псориаз” касаллиги ташхиси билан даволаниб ўтган 62 беморнинг касаллик тарихи таҳлил қилинди. Беморлар орасида – 37 (60 %) таси киз болалар, 25 (40 %) таси – ўғил болалар бўлиб, ёшига нисбатан 11 (18 %) таси – 2–7 ёшда, 24 (39 %) таси – 7–10 ёш ва 27 (43 %) таси – 10–14 ёшда эди. Ушбу кўрсаткичларга асосланиб, беморлар орасида киз болалар сонининг нисбатан кўпроқ кузатилиши ва касаллик бошланишининг эрта болалик даврида кўпроқ кузатилиши қайд этилди.

Беморларнинг 55 (89 %) тасида касалликнинг тарқоқ, 7 (11 %) тасида эса чегараланган шакли аниқланди. Псориаз белгиларининг биринчи маротаба бошланиш даври беморларнинг ёшига нисбатан қуйидагича тақсимланди: 15 (24 %) тасида – 3 ёшгача бўлган даврда, 27 (44 %) тасида – 3–7 ёшда, 20 (32 %) тасида 7–10 ёшда кузатилган. Касалликнинг умумий давомийлиги 2 ҳафтадан – 7 йилгача давом этиб, кўзғалишлар 25 (40 %) та беморда йилига – 1–2 марта, қолган 37 (60 %) тада – 2–3 мартагача қайд этилган. Беморларнинг 22 (35 %) тасида стационарга мурожаат этган вақтида псориазнинг прогрессив ва 40 (65 %) тасида – стационар даври намоён бўлди. Шунингдек кузатилган беморларнинг 12 (19 %) тасида касалликнинг атипик кўринишда кечувчи шакллари аниқланди: интертригиноз – 3 беморда, эксудатив – 4 беморда, қафт-товон псориази – 3 беморда, артропатик – 1 ва пустулёз – 1 беморда.

Эрта болалик даврида псориазнинг тарқоқ клиник шакллари кўпроқ кузатилиб, кейинчалик ҳар бир рецидив билан тошмалар сонининг камайиши, лекин ҳажмининг йириклашиб бориши ва тангачали, ҳамда пиллакчали шакллари кузатилиши қайд этилди. Аввалги текширувларга нисбатан солиштирилганда, охириги йилларда болалар орасида псориазнинг атипик шакллари, айниқса эксудатив, интертригиноз, пустулёз шакллари нисбатан кўпроқ қайд этилиб, буни болаларда касаллик кечишининг ўзига хос хусусиятларидан бири деб баҳолаш мумкин.

Псориаз касаллиги 18 (29 %) та бемор болаларда биринчи марта бошланиб, бирламчи ташхис қўйилган, қолган 44 (71 %) та беморларда эса касаллик навбатдаги рецидиви юз берган. Касаллик

бошланишининг сабаблари сифатида асосан куйидагилар келтирилган: 58 (93 %) беморда – парҳезнинг бузилиши, 35 (56 %) – психо-эмоционал омиллар, 11 (18 %) – ташқи муҳит омилларининг таъсири (юкори инсоляция). Кузатувдаги 28 (45 %) та беморда псориаз қиш фаслида, 24 (39 %) тасида ёзда ва қолган 10 (16 %) та беморда фаслга боғлиқ бўлмаган ҳолда кўзгалган. Йил фаслларига нисбатан солиштирилганда касалликнинг баҳорги-ёзги ва кузги-қишки шакллари орасида сезиларли фарқланиш кузатилмади.

Касалхонага келган беморлар маҳаллий поликлиникаси педиатрлари ва тери-таносил касалликлари диспансерлари дерматолог-шифокорлари томонидан турли хилдаги ташҳислар: “себореяли экзема”, “кафт-товон гиперкератози”, “атопик дерматит” билан юборилган бўлиб, бунинг асосий сабаблари бўлиб псориаз бирламчи клиник белгиларининг ўзгача кўринишда кечиши, тугунчаларнинг ясси кўринишдалиги ва юзасида қипиқланишнинг кучли намоён бўлмаслиги ҳизмат қилган.

Касаллик клиник белгилари – юзаси оқиш-ялтироқ қипиқлар билан қопланган тугунчали тошмалари куйидаги соҳаларда жойлашган: 39 беморда – бош сочли қисмида, 59 тасида – қўллар ва оёқларида, 22 тасида эса – баданида. Тугунчали тошмаларнинг катталигига нисбатан бемор болаларда псориазнинг куйидаги шакллари аниқланди: 16 беморда – миллиар, 23 тасида – лентикюляр, 12 тасида – нуммуляр ва 11 тасида – пилакчали. Демак, текширувдаги беморларнинг кўп қисмида тошмаларнинг бош сочли қисми, қўл ва оёқларда жойлашиб, ҳамда миллиар ва лентикюляр ҳажмдаги тугунчалар кўпроқ кузатилди.

Беморларда асосий касалликдан ташқари тор мутахассислар томонидан текширилган йўлдош касалликлар ҳам аниқланди: сурункали тонзиллит, сурункали холецистит, реактив гепатит.

Шундай қилиб псориаз касаллиги болаларда ўзига хос кечиш хусусиятларига эга ва таҳлиллар натижаларига кўра куйидаги хулосаларга келиш мумкин:

1. Болаларда псориаз касаллиги кенг тарқалган бўлиб, йилдан-йилга касалликнинг ёшариб бориши ва эрта болалик даврида бошланиши қайд этилмоқда;

2. Болаларда касалликнинг атипик шаклларида асосан экссудатив, интертригиноз, қўл-оёқ кафти псориази, пустилуз псориаз кузатилади;

3. Псориазнинг йил фаслларига нисбатан кечишида баҳорги-ёзги ва кузги-қишки шакллари орасида катта фарқланиш кузатилмайди;

4. Касалликнинг узок вақт давом этиши ва ҳар бир янги рецидивлари билан, тошма элементларининг тобора йириклашиб ва тарқалиб бориши қайд этилади.

5. Эрта ёшдаги болаларда касалликнинг бирламчи белгилари нисбатан ясси кўринишдаги кипикланувчи тошмалар билан бошланади ва шу сабабли мутахассислар томонидан чалқаш “себорреяли экзема”, “кафт-товон гиперкератози”, “атопик дерматит” касалликлари ташҳиси кўйилиши мумкин.

Адабиётлар:

1. Олисова О.Ю. Современные подходы к ведению больных псориазом. // Рус. мед. журнал. – 2004. – № 4. – С. 182–185.
2. Павлова О.В. Новые аспекты патогенетической терапии псориаза. // Вест. дерматол. и венерол. – 2005. – № 6. – С. 34–38.
3. Федоров С.М. Псориаз: клинические и терапевтические аспекты. // Рус. мед. журнал. – 2001. – № 11. – С. 447–450.
4. Emery A.E.H. Methodology in Medical Genetics. // Cherchill Livingston, New York. – 1986. – 367 p.
5. Farber E.M., Nall M.L. The natural history of psoriasis in 5600 patients. // Dermatologica. – 1974. – Vol. 148. – P. 1–18.
6. Farber E.M., Jacobs A.H. Infantile psoriasis. // Ac. J. Dis. Child. – 1977. – Vol. 131. – P. 1266–1269.
7. Zhang X.J., Wang H.Y., Hsu T. The genetic epidemiology of psoriasis in Chinese. // Int. J. Dermatol. – 2002. – Vol. 41. – P. 663–669.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ: ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ

*Сборник статей по материалам LI международной
научно-практической конференции*

№ 7 (38)
Июль 2016 г.

В авторской редакции
Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции

Подписано в печать 17.07.16. Формат бумаги 60x84/16.
Бумага офсет №1. Гарнитура Times. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 5,625. Тираж 550 экз.

Издательство «Интернаука»
127276, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 14, офис 21
E-mail: mail@internauka.org

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного
оригинал-макета в типографии «Allprint»
630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 3

ООО «Интернаука» (г. Москва) проводит международные заочные научно-практические **конференции по 26 научным направлениям**. Предоставляя возможность опубликовать статью быстро и качественно, мы помогаем аспирантам, соискателям и докторантам представить на суд научной общественности результаты проведенных исследований, открываем дорогу молодым, привлекаем в научную среду как начинающих ученых, так и профессионалов, имеющих богатый практический опыт в прикладной сфере и упрощаем процесс вхождения в научное сообщество, снижая барьеры расстояния, финансов, языка, статуса, возраста, опыта.

Мы проводим заочные конференции на двух языках: русском и английском, способствуя сближению научных сообществ разных стран.

Нашим изданиям присваиваются коды ISSN, УДК, ББК. Производится их регистрация в Российской книжной палате и рассылка по библиотекам нашей страны. Также наши издания представлены в наукометрической базе РИНЦ.

На сегодняшний день в рамках проекта "Интернаука" было **проведено свыше 250 конференций, в которых приняли участие более 6000 ученых из 15 стран мира**: России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Украины, Белоруссии, Польши, Армении, Латвии, Болгарии, Молдовы, Румынии, Эстонии, Греции, Турции.

Конференции по 26 направлениям науки:

Архитектура
Астрономия
Биология
Ветеринария
География
Геология
Информационные технологии
Искусствоведение
История
Культурология
Математика
Медицина
Менеджмент
Педагогика
Политология
Психология
Сельскохозяйственные науки
Социология
Технические науки
Фармацевтические науки
Физика
Филология
Философия
Химия
Экономика
Юриспруденция